

Λοίμωξη από τον ιό Ebola: επιδημιολογία, κλινικά χαρακτηριστικά και εργαστηριακή διάγνωση

Ρεγγίνα Βώρου¹, Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης²

¹Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πολιτικής, Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)

²Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)

Περίληψη

Στις 8 Αυγούστου 2014 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διακήρυξε την επιδημία από Ebola στη Δυτική Αφρική ως επείγον συμβάν δημόσιας υγείας με διεθνείς επιπτώσεις, ως συνέπεια της πρωτοφανούς επέκτασής της. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιδημίας καταγράφηκαν 28.500 κρούσματα και 11.315 θάνατοι. Η βιβλιογραφική μας αναζήτηση, η οποία καλύπτει την περίοδο 1976-2016, συνοψίζει τα δεδομένα σχετικά με την κλινική εικόνα, την εργαστηριακή διάγνωση, τον τρόπο μετάδοσης και την επιζωοτία τοπικών ή ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών. Ο ιός Ebola είναι γνωστός από το 1976, όταν και αναγνωρίστηκε κατά την ταυτόχρονη εμφάνισή του στις επιδημίες του Σουδάν και του Ζαΐρ. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο ιός προκαλεί το θάνατο στα πρωτεύοντα. Ακόμα, δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά τα είδη των ζώων που αποτελούν τα υποδόχα του ιού στη φύση ή οι ξενιστές που προσβάλλονται και νοσοούν. Ο ιός έχει ανιχνευτεί σε σκύλους και επιπολάζει στους πληθυσμούς των φρουτοφάγων νυχτερίδων στην Κεντρική Αφρική. Πειραματικά ο ιός έχει ενοφθαλμιστεί σε φρουτοφάγες και εντομοφάγες νυχτερίδες. Επιπλέον, η μακρά

περίοδος ανομβρίας στις περιοχές στις οποίες έχει γίνει αποψίλωση των δασών της Δυτικής Αφρικής, καθώς και η συνακόλουθη προσαρμογή της συμπεριφοράς των άγριων ζώων, διευκολύνουν την μετάδοση του ιού από την άγρια πανίδα στον άνθρωπο. Ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται ο ιός στους ανθρώπινους πληθυσμούς πραγματοποιείται μέσω επαφής με μολυσμένα πρωτεύοντα ή νυχτερίδες, επαφή με ανθρώπινο αίμα ή σωματικά υγρά (κυρίως κατά τη διάρκεια των τελετουργικών ταφών των θυμάτων), επαφή μέσω μολυσμένων αντικειμένων των ασθενών ή διασπορά μέσω μολυσμένων ιατρικών αντικειμένων, όπως οι σύριγγες, που προκαλούν νοσοκομειακή διασπορά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια των επιδημιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υγειονομικοί φορείς και οι διεθνείς ιατρικές αποστολές είναι η πρόκληση της έγκαιρης και έγκυρης εργαστηριακής διάγνωσης. Η εργαστηριακή διάγνωση επικεντρώνεται στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με ανάστροφη μεταγραφάση (reverse transcription-PCR), χρησιμοποιώντας την ELISA αντιγόνων για διασταύρωση του αποτελέσματος της μοριακής τεχνικής και την ELISA αντισωμάτων για συγχρονικές μελέτες επιπολασμού. Έως σήμερα δεν έχει εγκριθεί κάποια θεραπεία ή εμβόλιο, όσο για τη μετάγγιση πλάσματος από ασθενείς που ανάρρωσαν, τα αποτελέσματα παραμένουν αμφιλεγόμενα.

Λέξεις κλειδιά

ιός Ebola, ιστορία, επιδημιολογία, επιζωοτιολογία, διάγνωση, λοιμώξεις, θεραπεία

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Ρεγγίνα Βώρου,
Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού
και Πολιτικής
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Αγράφων 3-5
Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι
Τηλ. 210 5212085
e-mail: vorou@keelpno.gr

1. Εισαγωγή

Στις 8 Αυγούστου 2014, και μόνο για τρίτη φορά στην ιστορία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αυτός διακήρυξε ως επείγουσα κατάσταση Δημόσιας Υγείας με Διεθνείς επιπτώσεις την επιδημία από τον ιό Ebola στη Δυτική Αφρική, ώστε να συντονίσει παγκοσμίως τις προσπάθειες όλων των χωρών για να τεθεί έλεγχος στη επιδημία.¹ Οι σημαντικότεροι παράγοντες που οδήγησαν στη διακήρυξη αυτή ήταν η ανεπανάληπτη κλιμάκωση και γεωγραφική επέκταση της επιδημίας από τη Γουϊνέα προς τη Σιέρρα Λεόνε και τη Λιβερία μαζί με την περιορισμένη δυνατότητα των συστημάτων υγείας των τριών χωρών, την υψηλή θνητότητα της λοίμωξης και την επέκταση στη Νιγηρία, μια χώρα με περισσότερα από 170 εκατομμύρια πληθυσμό. Σποραδικά κρούσματα προς το Μαλί, τη Σενεγάλη, την Ισπανία, τις ΗΠΑ, έχουν επίσης προβληματίσει για τη δυνατότητα πρόκλησης νέας επιδημίας σε πόλεις με μεγάλο πληθυσμό και θυλάκους χαμηλών υγειονομικών δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η τελευταία

εκτεταμένη επιδημία του ιού Ebola, η οποία ήταν η πρώτη που συνέβη στη Δυτική Αφρική, σε αντιδιαστολή με όλες τις προηγούμενες που αφορούσαν την Κεντρική Αφρική, έχει πλήξει τουλάχιστον 28.637 ανθρώπους κυρίως στη Γουϊνέα, τη Λιβερία και τη Σιέρρα Λεόνε, κοστίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 11.315 ανθρώπους.² Οι αριθμοί αυτοί δεν θεωρούνται απολύτως ακριβείς, διότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις άγνωστης έκβασης, καθώς και περιπτώσεις θυμάτων τα οποία απέκρυψαν από τις Αρχές οι οικείοι τους.¹ Το πρώτο κρούσμα που αναγνωρίστηκε ήταν ένα δίχρονο αγόρι που μολύνθηκε από τον ιό πιθανώς από ζώο που παραμένει άγνωστο ως σήμερα μέσα στο δάσος της Γουϊνέα.² Η Λιβερία ανακηρύχθηκε από τον ΠΟΥ ελεύθερη της νόσου στις 10 Μαΐου 2015 και οι άλλες δυο τον Ιανουάριο 2016.¹

Η λοίμωξη με τον ιό Ebola, γνωστή και ως αιμορραγικός πυρετός Ebola, είναι ζωοανθρωπονόσος συνήθως θανατηφόρα, που οφείλεται στο γένος νηματοειδών ιών Ebolanavirus το οποίο περιλαμβάνει πέντε είδη.³ Η κλινική εικόνα είναι μη ειδική, ενώ τα δυο προεξάρχοντα συμπτώματα είναι υψηλός πυρετός και κεφα-

λαλία. Μιμείται πληθώρα ιογενών και άλλων λοιμώξεων, κάνοντας τη διαφορική διάγνωση δύσκολη.¹

Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο με την επαφή με άγρια ζώα και εξαπλώνεται στον πληθυσμό με επαφή με ασθενείς και βιολογικά υγρά αυτών. Η θνητότητα στην παρούσα επιδημία ήταν περίπου 50%, όμως τοπικά πλησίασε το 70% στη Γουινέα, ίσως και περισσότερο, λόγω πιθανής υποδήλωσης και ελλιπούς καταγραφής των θυμάτων.¹ Στις επιδημίες του παρελθόντος κυμάνθηκε από 25% έως 90%.⁴ Η θνητότητα εξαρτάται από το είδος του ιού και την ποιότητα της διαθέσιμης υποστηρικτικής αγωγής.¹

Οι αρχικές επιδημίες, όπως η πρώτη που διαγνώσθηκε το 1976, συνέβησαν σε απομονωμένα χωριά των χωρών Ζαΐρ, γνωστό σήμερα ως Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και Σουδάν, στην Κεντρική Αφρική, κοντά σε τροπικά δάση, ενώ η πρόσφατη επιδημία της Δυτικής Αφρικής αφορά εκτεταμένες αστικές και αγροτικές περιοχές (Εικόνα 1).⁴ Η αντιμετώπισή της κατέστησε επιβεβλημένη τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού:

σωστή διαχείριση των ασθενών, επιτήρηση και διερεύνηση επαφών, εργαστηριακή υποδομή, ασφαλή πρακτική ταφής νεκρών και προσφορά κοινωνικού εθελοντικού έργου από μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Η έγκαιρη υποστηρικτική συμπτωματική αγωγή και ενυδάτωση βελτιώνουν την επιβίωση. Δεν έχει εγκριθεί καμία φαρμακευτική αγωγή που αποδεδειγμένα αδρανοποιεί τον ιό, αλλά είναι υπό διερεύνηση διάφορες ανοσολογικές και φαρμακευτικές θεραπείες και δύο πιθανά εμβόλια είναι υπό αξιολόγηση.⁴

Ο ΠΟΥ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (European Center for Disease Control, ECDC), το Centers for Disease Control (CDC) και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) έχουν καθορίσει τους επιδημιολογικούς ορισμούς των κρουσμάτων και τα μέτρα που χρειάζεται να λαμβάνονται για την πρόληψη της μετάδοσης της λοίμωξης παρέχοντας τις αντίστοιχες οδηγίες.⁵⁻⁶ Ωστόσο υπάρχουν πολλά άγνωστα σημεία για τη λοίμωξη και μια σύνθετη επιδημιολογική και επιζωοτιολογική εικόνα,

Εικόνα 1

Ποταμός Κόγκο ως φυσικό σύνορο των δυο χωρών.

Ο ποταμός Κογκό ή ποταμός Ζαΐρ είναι μεγάλος ποταμός της Κεντρικής Αφρικής, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός παγκοσμίως μετά τον Αμαζόνιο. Είναι το φυσικό σύνορο μεταξύ δυο χωρών:

- Της μεγαλύτερης Democratic Republic of the Congo ή DRC στα νοτιοανατολικά (πρωτεύουσα: Kinshasa) (προηγουμένως γνωστό ως Zaire)
- Της μικρότερης Republic of the Congo ή σκέτο Congo στα βορειοδυτικά (πρωτεύουσα: Brazzaville)

Στα σύνορα των δυο χωρών διαγνώστηκε το 1976 η πρώτη επιδημία από τον ιό Ebola.

https://en.wikipedia.org/wiki/Congo_River#/media/File:River_Congo.svg (Δημιουργός: Hel-Hama).

τόσο στις επιδημίες του παρελθόντος, όσο και στην πρόσφατη.

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η ιστορική αναδρομή των καταγεγραμμένων μεμονωμένων κρουσμάτων καθώς και επιδημιών αιμορραγικού πυρετού Ebola, συμπεριλαμβανόμενης της επιδημίας που εκδηλώθηκε από το 2013 στη Δυτική Αφρική και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Θα καταγραφούν πληροφορίες για το γένωμα του ιού, θα γίνει περιγραφή της επιδημιολογίας του ιού και του αιμορραγικού πυρετού Ebola στον άνθρωπο, της επιζωοτίας του ιού δηλαδή της κατανομής του σε ζωικά είδη, θα συλλεχθούν πληροφορίες για ασυμπτωματική φορεία, για την κλινική εικόνα, για τους τρόπους μετάδοσης, σε ανθρώπους και ζώα, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν όσοι περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται ή ενοχοποιούνται για τη μετάδοση του ιού εντός και μεταξύ διαφορετικών ζωικών ειδών και από αυτά στον άνθρωπο, καθώς και για τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί συλλογή και καταγραφή δεδομένων για τη λοίμωξη και θα εξαχθούν συμπεράσματα για το παρελθόν το παρόν και το μέλλον της λοίμωξης στις ενδημικές περιοχές. Θα περιγραφούν οι εξελίξεις στη θεραπεία, τα φάρμακα υπό εξέταση ή υπό έγκριση για χρήση, τα ελεγχόμενα με κλινικές δοκιμές εμβόλια και τα αποτελέσματα αυτών. Θα γίνει εκτενής αναφορά στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου της λοίμωξης τα οποία έχουν ληφθεί, ώστε να αποτραπεί αφενός μεν η μετατροπή της επιδημίας σε ενδημία και αφετέρω η περαιτέρω εξάπλωση της λοίμωξης σε νέες γεωγραφικές περιοχές, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου της λοίμωξης κατά την εισαγωγή ασθενών στα νοσοκομεία. Θα γίνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των περιορισμών ταξιδιού που έχουν ήδη τεθεί στη Δυτική Αφρική στον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας στις χώρες αυτές.

Τέλος θα περιγραφεί η συνεργασία των Χώρων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και συνεργασίας των τελευταίων με την Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία, και των επιπτώσεων απουσίας Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, στην πρόληψη και στον έλεγχο των επιδημιών αυτών στην Αφρική και τις ανεπτυγμένες χώρες.

2. Υλικό και Μέθοδος

Έγινε αναζήτηση στο Pubmed για άρθρα για την πρόσφατη επιδημία στη Δυτική Αφρική, για την έναρξη και εξέλιξη της επιδημίας, τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, το γονιδίωμα του ιού, τη θεραπεία, τον έλεγχο της λοίμωξης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, την πρόοδο ως προς τη φαρμακευτική αγωγή

και τα εμβόλια, τις οικονομικές επιπτώσεις, τις κοινωνικές επιπτώσεις, τα συμπεράσματα από την επιδημία για τη διεθνή κοινότητα. Επίσης έγινε λεπτομερής έλεγχος καταμέτρηση και παρουσίαση όλων των επιδημιών του παρελθόντος από την πρώτη του 1976 έως σήμερα, έγινε πλήρης καταγραφή των επιδημιών και της ανίχνευσης του ιού που έχουν γίνει αντιληπτές και δημοσιευμένες στο Pubmed σε άρθρα και οικόσιτα ζώα, οι περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνόησαν την ανάδυση και επέκταση του ιού, αναζητήθηκαν στοιχεία για το οικοσύστημα, συμπεριφορές αγρίων ζώων, επιδημιολογικές μελέτες σε άγρια και οικόσιτα ζώα, και η κλινική εικόνα και φυσική πορεία της νόσου σε αυτά.

Χρησιμοποιήθηκαν οι όροι: “Hemorrhagic Fever, Ebola” AND “epidemiology”/current outbreak/treatment/clinical presentation/ natural history/pathogenesis/diagnosis/prognosis/persistence in convalescents/persistence in environment/infection control/nosocomial infection control/personal protective equipment/wild animals/epizootiology/reservoir/ air travel/international health regulations/world health/ από 1976 έως Ιανουάριο 2016.

Στις ιστοσελίδες των οργανισμών Δημόσιας Υγείας όπως το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), Center for Disease Control (CDC), European Center for Disease Control (ECDC), του Department of Health UK, World Health Organization (WHO), Οργανισμό Υγείας των Ζώων (OIE) έγινε έλεγχος ως προς επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Τέλος πάρθηκαν πληροφορίες από το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό 2005 (International Health Regulations), ως προς επείγουσες καταστάσεις με Διεθνή Κίνδυνο (Public Health Emergencies with International Concern, PHEIC).⁶

Για τα είδη νυχτερίδας που ενέχονται στη διατήρηση του ιού στη φύση, έγινε έρευνα μέσω διαδικτύου σε έγκριτα κτηνιατρικά περιοδικά για τη φυσιολογία, συμπεριφορά, αναπαραγωγή, διατροφικές συνήθειες και κυκλικές μεταβολές αυτών στη διάρκεια του έτους.

3. Αποτελέσματα

3.1. Ταξινόμηση και Δομή του Ιού

Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Ταξινόμησης των Ιών (2013), η οικογένεια νηματοϊών *Filoviridae* ανήκει στη σειρά *Mononegavirales* και περιλαμβάνει τρία γένη: *Ebolavirus*, *Marburgvirus* και *Cuevavirus*.³ Το γένος *Ebolavirus* αποτελείται από πέντε διακριτά είδη, τα οποία περιλαμβάνουν το καθένα, ένα μόνον ιό (παρακάτω αναφερόμενοι σε παρένθεση), αλλά αυτό αναμένεται να αλλάξει: *Zaire ebolavirus* (Ebola virus, EBOV), *Sudan*

ebolavirus (Sudan virus, SUDV), *Tai Forest ebolavirus* (Tai Forest virus, TAFV, παλιότερα γνωστός ως Cote d'Ivoire ebolavirus), *Bundibugyo ebolavirus* (Bundibugyo virus, BDBV) και *Reston ebolavirus* (Reston virus, RESTV) (Πίνακας 1).³ Επειδή κάθε είδος έχει ακόμη έναν μόνο ιό, στη βιβλιογραφία παρατηρείται το φαινόμενο να εναλλάσσονται ως ταυτόσημοι οι δυο διαφορετικοί όροι του είδους και του γένους π.χ. ο όρος *Zaire Ebolavirus* που υποσημαίνει το είδος εναλλάσσεται, αλλά δεν είναι ίδιος με τον όρο Ebola virus (EBOV) που σημαίνει τον μοναδικό ιό του είδους *Zaire Ebolavirus* (Πίνακας 1). Επίσης χρειάζεται να διακρίνουμε αυτούς τους δυο όρους από τον τελείως διαφορετικό όρο γένους *Ebolavirus* (Πίνακας 1). Οι Ebola virus (EBOV), Sudan virus (SUDV), και Bundibugyo virus (BDBV), οι οποίοι ενδημούν στην υποσαχάρια Αφρική, προκαλούν σχεδόν πάντα κλινικά έκδηλη νόσο στον άνθρωπο.⁷ ο *Tai Forest virus* (TAFV) απομονώθηκε σε ένα μόνο ερευνητή με ασυμπτωματική λοίμωξη, ενώ ο *Reston virus* (RESTV), ο μόνος που ενδημεί στις Φιλιππίνες, δεν προκαλεί ή προκαλεί μόνον ήπια κλινική νόσο στον άνθρωπο.⁸ Ο ιός Ebola (EBOV), έχει υψηλή λοιμογονικότητα για τον άνθρωπο³ και ευθύνεται για την επιδημία στη Δυτική Αφρική που ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 2013 και αποτελεί τη μεγαλύτερη επιδημία από την πρώτη εμφάνισή του ιού το 1976.^{7,9}

Όλοι οι ιοί της υποσαχάριας Αφρικής προκαλούν λοίμωξη με παρόμοια συμπτώματα στον άνθρωπο, αλλά διαφέρουν στη λοιμογονικότητα, στην εξέλιξη της νόσου και στη θνητότητα η οποία είναι λιγότερο από 40% για τον BDBV, περίπου 50% για τον SUDV, 70 ως 90% για τον EBOV, ενώ δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί για το μοναδικό κρούσμα λοίμωξης από *Tai Forest virus*.⁴

Όπως και οι άλλοι νηματοϊοί, οι ιοί του γένους *Ebolavirus* έχουν χαρακτηριστικά νηματοειδή ιικά σωματίδια, από όπου και η ονομασία τους, έχουν φάκελο τον οποίο διαπερνούν εγκάρσια γλυκοπρωτεΐνες (GP) με τριμερείς προσεκβολές,¹⁰ έχουν ενιαίο, αρνητικής πολικότητας και μονής έλικας RNA που περιλαμβάνει επτά γονίδια (nucleoprotein NP, virion protein VP35, virion protein VP40, glycoprotein GP, VP30, VP24, και RNA-dependent RNA polymerase L), τα οποία κωδικοποιούν επτά δομικές πρωτεΐνες (nucleoprotein, polymerase cofactor, major matrix protein, transmembrane glycoprotein, transcription activator, minor matrix protein, and RNA dependent RNA polymerase), αντίστοιχα.^{11,4} Η διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη (GP) καθορίζει τον τροπισμό του ιού προς τους ιστούς και ενεργοποιεί τη φλεγμονή.¹¹

Το γένος *Ebolavirus* πιθανολογείται ότι κυκλοφορούσε στην Κεντρική Αφρική πριν την επιδημία του 1976, απλά απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1976 επειδή τότε προκάλεσε αντιληπτή επιδημία.¹²⁻¹³ Το γένωμά του από τότε έως σήμερα έχει μεταβληθεί μόνο κατά 3% και έχει δείξει ότι είναι ένας από τους ιούς με μικρό αριθμό μεταλλάξεων που δεν έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη μολυσματικότητα ή μεταδοτικότητα.¹²⁻¹³

Παρά το σημαντικό αριθμό επιδημιών σε ανθρώπους και ζώα στην Κεντρική Αφρική, από το 1976 έως το 2002 είχαν απομονωθεί μόνο 12 αλληλουχίες για τη διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη GP του γένους *Ebolavirus* από ανθρώπους που νόσησαν, αλλά όχι από ζώα. Η φυλογενετική ανάλυση ως το 2007 έδειξε ότι αυτές οι αλληλουχίες ανήκουν μόνο σε ένα κλάδο με εξελικτικές μεταβολές που εξαρτώνται από το χρονικό διάστημα που περνά.¹⁴ Το φυλογενετικό δέντρο συνδυαζόμενο με τον τόπο και χρόνο ανάδυσης του ιού κατά τις δεκαετίες 1980 ως το 2007, οδήγησε στην άποψη ότι οι επιδημίες συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν την επαφή του κύματος μετάδοσης του ιού με την ανθρώπινη κοινότητα, έχοντας ως επίκεντρο την πρώτη εμφάνιση του ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην Κεντρική Αφρική το 1976.¹⁴ Αντίθετα, εντός της ίδιας επιδημίας όλα τα στελέχη ταυτίζονται φυλογενετικά, δείχνοντας ότι δεν συντρέχουν συνθήκες μεταβολής της περιοχής κωδικοποίησης της γλυκοπρωτεΐνης του ιού κατά τη διάρκεια της ίδιας

Πίνακας 1

Ταξινόμηση Νηματοϊών σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Ταξινόμησης των Ιών το 2013¹⁵

Order (Τάξη) <i>Mononegavirales</i>
Family (Οικογένεια) <i>Filoviridae</i>
Genus (Γένος) <i>Marburgvirus</i>
Species (Είδη) <i>Marburg marburgvirus</i>
Virus 1: Marburg virus (MARV)
Virus 2: Ravn virus (RAVV)
Genus (Γένος) <i>Ebolavirus</i>
Species (Είδος) <i>Tai Forest ebolavirus</i>
Virus: Tai Forest virus (TAFV)
Species (Είδος) <i>Zaire ebolavirus</i>
Virus: Ebola virus (EBOV)
Species (Είδος) <i>Sudan ebolavirus</i>
Virus: Sudan virus (SUDV)
Species (Είδος) <i>Bundibugyo ebolavirus</i>
Virus: Bundibugyo virus (BDBV)
Species (Είδος) <i>Reston ebolavirus</i>
Virus: Reston virus (RESTV)
Genus (Γένος) “Cuevavirus” (προτεινόμενο)
Species (Είδος) “Lloviu cuevavirus” (προτεινόμενο)
Virus: Lloviu cuevavirus (LLOV)

επιδημίας. Ομοίως, ως το 1996 όλες οι προηγούμενες επιδημίες, όπως στο Κιρκουίτ του Ζαΐρ το 1995, δεν παρουσιάζουν γενετική ποικιλομορφία εντός τους.¹⁵

Σε μια προσπάθεια να υπάρξει καλύτερη στρατηγική πρόληψης περαιτέρω καταστροφικών επιδημιών στο ζωικό πληθυσμό και τους ανθρώπους ελέγχθηκε τυχόν μεταβολή του γενετικού υλικού του ιού.¹² Έγινε φυλογενετική ανάλυση του γονιδιώματος της γλυκοπρωτεΐνης του ιού για πρώτη φορά απομονωμένου από επιδημίες σε γορίλες και χιμπατζήδες το 2003 έως 2005 και από επιδημία σε παρακείμενους οικισμούς ανθρώπων το 2003 στη Mbandza της Δημοκρατίας του Κονγκό και το 2005 στην Etoumbi, επίσης της Δημοκρατίας του Κονγκό. Ανίχνευση πολλών διαφορετικών στελεχών στην επιδημία του 2001 στην Γκαμπόν και Δημοκρατία του Κονγκό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο ιός σε πολλά και ανεξάρτητα μεταξύ τους γεγονότα έχει μεταδοθεί από το υποδόχο του στη φύση, πιθανότατα τις νυχτερίδες, προς άλλα είδη και τον άνθρωπο. με καταστροφικές συνέπειες για αμφοτέρους.¹²

Όσο όσο τα διαφορετικά στελέχη ανήκουν στην ίδια ομάδα στελεχών του ιού, ομάδα B, η οποία ήταν νεότερη και διέφερε 2-3% σε φυλογενετικά σημαντικό βαθμό από τις δυο προϋπάρχουσες ομάδες A και R¹² (εικόνα 1). Πιθανώς η ομάδα αυτή αναδύθηκε από το Μάρτη 1998 έως τον Απρίλιο 2001, και προκάλεσε μόνη της, χωρίς να συνυπάρχει στη γεωγραφική της περιοχή η προηγούμενή της, δηλαδή η ομάδα R, της οποίας φαίνεται πως αποτελεί εξέλιξη, σημαντική θνητότητα μεταξύ ανθρώπων και πρωτευόντων στην περιοχή Γκαμπόν και Δημοκρατία του Κονγκό. Φάνηκε επίσης μετακίνηση της νέας ομάδας ομάδας B στο χάρτη προς τα αριστερά της ομάδας R, που ήταν προγενέστερη, και δεξιότερα¹² (εικόνα 2). Όλες οι ανασυνδυασμένες αλληλουχίες των γλυκοπρωτεϊνών έχουν το ίδιο κωδικόνιο τερματισμού (STOP CODON) στο αμινοξύ 481, αλλά παρά το κατά 29% κοντύτερο πρωτεϊνικό προϊόν, ο ιός παρέμεινε βιώσιμος και λοιμογόνος, μένει δε να βρεθεί πώς η μεταβολή του ευνόησε τη βιωσιμότητα και τη λοιμογονικότητά του.¹² Αυτός ήταν ο πρώτος τεκμηριωμένος ανασυνδυασμός του ιού και από τους λίγους σε RNA ιό αρνητικής περιέλιξης. Δεν είναι γνωστό κατά πόσον η επέκταση του ιού σε γεωγραφική περιοχή αριστέρωτα, στα σύνορα Γκαμπόν και Δημοκρατίας του Κονγκό σχετίζεται με τη μετακίνηση κάποιου υποδόχου ή με άλλους παράγοντες. Η λοιμογονικότητά του δε δείχνει να έχει αυξηθεί ως τότε και κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολλές μεταλλάξεις σε μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο χρόνου.¹³

Ο ιός που προκάλεσε την πρόσφατη εκτεταμένη επιδημία της Δυτικής Αφρικής είναι ο ιός Ebola virus που αποτελεί το είδος *Zaire ebolavirus* και ανήκει στο γένος *Ebolavirus*. Φυλογενετική ανάλυση του στελέχους αυτού έδειξε ότι αν και η αλληλουχία του είναι

Εικόνα 2 | Meliandou, Γουινέα

ίδια στο 97%, ανήκει σε διαφορετικό κλάδο του ιού Ebola virus και μάλιστα βρίσκεται σε πιο αρχέγονο σημείο σε σύγκριση με τον άλλο κλάδο του ίδιου ιού που είναι ο ιός Ebola virus που προκάλεσε την πρώτη επιδημία στο πρώην Ζαΐρ. Αυτό δείχνει ότι ο ιός δεν εισήχθη από την Κεντρική Αφρική όπου είχε ήδη σημειώσει επιδημίες, αλλά εξελίχθηκε τοπικά στη Δυτική Αφρική.¹⁶ Επομένως, ο ιός παρουσιάζει ευρύτερη γεωγραφική κατανομή από εκείνη που ήταν γνωστή.¹⁶ Η αλληλουχία του ιού που απομονώθηκε στη Γουινέα, κατά τη διάρκεια της επιδημίας, έδειξε ότι ανήκει στη γραμμή (lineage) του Ebola virus¹⁷ και έχει γίνει μετάδοση από τη Γουινέα στη Σιέρρα Λεόνε τέλη Απριλίου αρχές Μάη 2014 και αναμειχθηκε με στελέχη της Σιέρρα Λεόνε το καλοκαίρι του 2014, ενώ ταυτόχρονα εξελισσόταν ανεξάρτητα το στέλεχος της Γουινέα.¹⁸⁻¹⁹

Όμως, παρά τη φυλογενετική εξέλιξη στα στελέχη του ιού στην πρόσφατη επιδημία, δεν υπάρχουν ευρήματα τα οποία να πείθουν ότι ο ιός Ebola virus (EBOV) (είδος *Zaire ebolavirus*) της σύγχρονης επιδημίας έχει καμία εμφανή διαφορά στη λοιμογόνο δύναμη και την παθογονικότητα, αν μάλιστα επιβεβαιωθεί ότι στη συγκεκριμένη επιδημία η θνητότητα ήταν 70% ή μικρότερη, ίσως είναι και λιγότερο λοιμογόνος.¹⁶

Γενικά, η γενετική ποικιλότητα του γένους Ebola δεν ξεπερνά τα λίγα εκατοστημόρια του γενετικού υλικού του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται διασταυρούμενη ανοσολογική απάντηση για όλα τα στελέχη του ιού. Η διασταυρούμενη με τα άλλα είδη του γένους Ebola virus είναι πιθανή αλλά όχι τεκμηριωμένη.¹⁶

3.2. Επιδημιολογία

Η πρώτη επιδημία εμφανίστηκε το 1976 ταυτόχρονα στο νότιο Σουδάν όπου ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά ο ιός Sudan virus του είδους *Sudan ebolavirus*^{7,9} και στο γειτονικό του βόρειο Ζαΐρ, όπου ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά ο ιός Ebola virus του είδους *Zaire ebolavirus*, γένους *Ebolavirus* χωρίς να είναι απολύτως γνωστό σε ποιά έκταση τα δυο είδη συνυπήρχαν σε κάθε χώρα (εικόνα 1).

Το φυσικό σύνορό τους είναι ο ποταμός Έμπολα, που επίσης λεγόταν ποταμός Ζαΐρ. Το 53% των 284 κρουσμάτων στο Σουδάν και το 88% των 318 κρουσμάτων στο βόρειο Ζαΐρ απεβίωσαν.^{7,9} Αναφέρονται ως μια επιδημία γιατί θεωρήθηκε ότι οι μετακινήσεις ανθρώπων μεταξύ των δυο χωρών προκάλεσαν τη μετάδοση από τη μία χώρα στην άλλη.^{7,9} Πίσω από την παρουσία δύο διαφορετικών ιών σε δυο διαφορετικές περιοχές φαίνεται ότι περισσότερο οι κοινοί περιβαλλοντικοί παράγοντες και τα κοινά υποδόχα στο φυσικό περιβάλλον που μοιράζονται οι δυο χώρες ευθύνονται για την επιδημία και λιγότερο η μετακίνηση των ανθρώπων.

Από τότε και ως το 2012 έχουν καταγραφεί στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, 24 επιδημίες από ιούς του γένους *Ebolavirus* με θνητότητα από 60% έως 90%, ενώ επτά μόνο από αυτές παρουσίασαν πάνω από εκατό κρούσματα (εικόνα 1). Η νόσος σπάνια είναι ασυμπτωματική.⁷ Ο *Zaire ebolavirus* ευθύνεται για την πλειοψηφία των επιδημιών με δεύτερο συχνότερο τον *Sudan ebolavirus*, ενώ ο *Budibuyo ebolavirus* ευθύνεται για δύο μόνο επιδημίες, το 2007/2008 και το 2012.

Η επανειλημμένη χρήση μη αποστειρωμένων συριγγών για εμβολιασμό σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και η επαφή με σωματικά υγρά ασθενών προκάλεσε επιδημίες στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.^{7,20-22} Σημαντική είναι και η ενδοοικογενειακή μετάδοση.⁷

Το είδος *Reston ebolavirus* έχει υψηλή μεταδοτικότητα και προκαλεί νόσο υψηλής θνητότητας στο είδος *Cynomolgus monkeys* (*Macaca fascicularis*) στις Φιλιππίνες, αλλά μόνο ήπια ή καθόλου νόσο στον άνθρωπο. Κατά την εισαγωγή των πιθήκων το 1989-1990 από τη Μανίλα των Φιλιππίνων στο Reston της Βιρτζίνια προκλήθηκε, ήπια νόσος σε εργαζόμενους στο χώρο φύλαξής τους. Τρεις ακόμη επιδημίες σε μαϊμούδες στις ΗΠΑ το 1990, καθώς επίσης μια επιδημία στην Ιταλία το 1992, έχουν δημοσιευθεί, ενώ ακόμη δεν είναι γνωστό το πώς μολύνθηκαν οι μαϊμούδες στο χώρο εξαγωγής τους στη Μανίλα των Φιλιππίνων.⁸ Σήμερα πλέον η διεθνής νομοθεσία επιβάλλει απομόνωση των ζώων όταν εισάγονται σε μία χώρα, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η μετάδοση του ιού σε ανθρώπους σε άλλη χώρα.^{8,23}

Το μοναδικό καταγεγραμμένο κρούσμα *Tai Forest virus* συνέβη το 1994, όταν διαπιστώθηκε ο ιός στο αίμα ερευνητή που πραγματοποίησε νεκροψία σε ένα χιμπατζή προσβεβλημένο από τον ιό στο δάσος *Tai Forest* στην Ακτή του Ελεφαντοστού (*Cote d'Ivoire*) της Δυτικής Αφρικής. Ο ιός αρχικά ονομάστηκε *Cote d'Ivoire ebolavirus* και κατόπιν *Tai Forest virus*.

Το πέμπτο είδος *Bundibugyo ebolavirus*²⁴⁻²⁵ προκάλεσε επιδημία στην Ουγκάντα το 2007, καθώς και στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό το 2012.

Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη η δεξαμενή του γένους *Ebolavirus* στη φύση, ούτε έχουν προσδιοριστεί όλοι οι τρόποι μετάδοσής του.⁴ Μελέτες παρέμβασης που έλεγξαν τη δυνατότητα φυτών και ζώων να αποτελούν ικανές δεξαμενές, έδειξαν ότι ο ενοφθαλμισμός του ιού ήταν επιτυχής σε νυχτερίδες και τρωκτικά και όχι σε φυτά και αρθρόποδα.²⁶⁻²⁷ Τα είδη της υποσαχάριας Αφρικής και κυρίως τα είδη *Sudan Ebolavirus*, *Zaire Ebolavirus*, *Tai Forest Ebolavirus* έχουν υψηλό επιπολασμό και επίπτωση στο μεγάλο πληθυσμό πρωτεύοντων θηλαστικών που υπάρχει στην Αφρική.⁴ Ο *Reston Ebolavirus* έχει απομονωθεί από χοίρους στις Φιλιππίνες, και η πιθανότητα να αποτελούν τα ζώα αυτά ενδιάμεσους ξενιστές ή δεξαμενή του ιού στη φύση είναι υπο διερεύνηση.⁴ Ωστόσο η επιδημία της Δυτικής Αφρικής συνεχίζει να κρύβει εκπλήξεις, καθώς το υποδόχο ζώο που μετέδωσε τον ιό στο πρώτο κρούσμα, το δίχρονο αγόρι στον χωριό Meliandou στο δάσος της Γουϊνέας (εικόνα 2) παραμένει άγνωστο, καθώς μελέτη στις νυχτερίδες που καταναλώνουν έντομα και αποτελούν αντικείμενο κυνηγιού και παιχνιδιού των παιδιών εκεί δε βρέθηκε να έχουν τον ιό.²

Από την άλλη πλευρά, η δεξαμενή του ιού φάνηκε ότι είναι για έως 7 με 9 μήνες το σπέρμα ανδρών που επιβίωσαν της λοίμωξης.²⁸⁻²⁹ Επίσης η βρετανίδα νοσηλεύτρια παρουσίασε μηνιγγίτιδα από τον ιό σχεδόν 11 μήνες μετά την αποδρομή της λοίμωξής της.²⁸ Ομοίως στις θηλάζουσες συνιστάται να σταματήσουν το θηλασμό, καθώς είναι άγνωστο εάν μεταδίδεται ο ιός με το θηλασμό, κάτι που έχει διαπιστωθεί για έναν άλλο νηματοϊό τον ιό *Marburg*.³⁰⁻³¹

3.2.A. Επιζωοτιολογία

Ο ιός έχει βρεθεί σε πρωτεύοντα (*chimpanzee*, *monkey*, *macaque*, *orangutan* and *baboon*)³²⁻³³, φρουτοφάγες νυχτερίδες, χοίρους³⁴⁻³⁵, σκύλους³⁵, τρωκτικά³⁶, σκαντζόχοιρους³⁷ και πειραματόζωα (*guinea pigs*, *mice* και *hamsters*).³⁸ Μελέτες δεν έδειξαν ότι τα αρθρόποδα είναι φορείς του ιού.³⁹

Συνολικά, 51 τοποθεσίες σε διαφορετικούς χρόνους έχουν δημοσιευτεί για τη γεωγραφική θέση ζωικών πληθυσμών στους οποίους διεγνώσθη εργαστηριακά η λοίμωξη. Περιλαμβάνονται 17 επιδημίες σε γορίλλες (*Gorilla gorilla*), εννιά επιδημίες σε χιμπατζήδες (*Pan troglodytes*), 18 ανιχνεύσεις σε φρουτοφάγες νυχτερίδες και δυο σε αντιλόπες (*Cephalophus spp*). Η πλειοψηφία των επιδημιών σε πρωτεύοντα συνέβη στα σύνορα Δημοκρατίας του Κογκό με την Γκαμπόν,¹⁵ όπου και υπάρχουν οι πληθυσμοί τους κοντά και γύρω από το χώρο προστασίας *Lossi*. Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές για διάγνωση της λοίμωξης σε ζωικούς πληθυσμούς είναι σε χώρες με διαγνωσμένους ασθενείς στον πληθυσμό με μόνη εξαίρεση τη νότια Γκάνα, όπου δεν έχει ταυτοποιηθεί κρούσμα ανθρώπου αν

και έχουν ανιχνευτεί νυχτερίδες με αντισώματα έναντι του ιού.⁴⁰⁻⁴¹ Στην επιδημία της Δυτικής Αφρικής που ξεκίνησε από τον οικισμό Meliandou της ΝΑ Γουϊνέας σε δασική περιοχή με φυτείες και οικισμούς εντός αυτού (εικόνα 2), δεν έχει βρεθεί ακόμη κανένα άγριο ζωικό είδος που να έχει τον ιό,² αν και έγινε μελέτη στις νυχτερίδες που καταναλώνουν έντομα και είναι αντικείμενο κυνηγιού παιχνιδιού και ενασχόλησης των παιδιών όλων των ηλικιών, όπως και του πρώτου καταγεγραμμένου κρούσματος, και είναι πιθανά υποδόχο του ιού.²

Η παρουσίαση της επιζωοτιολογίας, δηλαδή η γεωγραφική κατανομή και η χρονική αναδρομή των επιδημιών και των μελετών ανίχνευσης του ιού σε ζωικά είδη είναι παράλληλη με εκείνη των επιδημιών ή μεμονωμένων κρουσμάτων στον άνθρωπο. Η γεωγραφική περιοχή εκτείνεται από τη Δυτική Αφρική στις χώρες Σενεγάλη, Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε, Λιβερία, Ακτή Ελεφαντοστού και Νιγηρία στην Κεντρική Αφρική στις χώρες Γκαμπόν, Δημοκρατία του Κογκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, Νότιο Σουδάν και Ουγκάντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαγνωστικές δοκιμασίες για την επιζωοτιολογία είναι κυρίως για το είδος *Zaire Ebolavirus*.³⁹

Δεν είναι ακόμη καλά κατανοητό ποιο ζωικό είδος είναι δεξαμενή που διατηρεί τον ιό μεταξύ επιδημιών,⁴² η πρώτη καταγεγραμμένη επιδημία στον άνθρωπο το 1976 δεν έχει συνδεθεί με κάποιο άγριο υποδόχο έως σήμερα,⁴³ αλλά ο αριθμός των πιθανών φορέων στο ζωικό βασίλειο έχει διευκρινιστεί περισσότερο μετά το 2007.

Παρά το γεγονός ότι επιδημίες έχουν διαγνωσθεί και αντιμετωπισθεί από το 1976 έως το 1979, για 15 χρόνια από το 1979 έως το 1994 υπήρξε απουσία αναγνωρισμένων επιδημιών σε ανθρώπους, αν και ανιχνεύονταν αντισώματα σε πληθυσμούς ανθρώπων.⁴⁴ Ο ιός απασχόλησε τον άνθρωπο από το 1994 και το 1996 όταν άρχισε μια σειρά επιδημιών, των οποίων η συχνότητα μετά το 2000 έχει πυκνώσει σημαντικά. Από τότε οι έρευνες επικεντρώθηκαν στη μελέτη άγριων ζωικών πληθυσμών σε δασικές περιοχές και άλλους βιότοπους κοντά στους πληγέντες οικισμούς ανθρώπων.

Συγκεκριμένα το 1994 ο ιός Tai Forest virus προκάλεσε επιβεβαιωμένη λοίμωξη σε έναν ερευνητή στο δάσος Tai Forest της Ακτής Ελεφαντοστού, στη Δυτική Αφρική ο οποίος επέζησε.⁴⁵ Ήταν ο ανθρωπολόγος που πραγματοποίησε νεκροτομή σώματος νεκρού χιμπατζή και αυτή είναι η πρώτη τεκμηριωμένη μετάδοση από πρωτεύον σε άνθρωπο.⁴⁵

Στον πληθυσμό των χιμπατζήδων βρέθηκε ότι νόσησαν εξίσου αρσενικά και θηλυκά, αλλά μεγαλύτερο ποσοστό προσβολής βρέθηκε στους ενήλικα ζώα. Η επιδημία έλαβε χώρα από 25 Οκτωβρίου έως 27 Νοεμβρίου και εμφάνιζε επιδημική καμπύλη συμβατή με

εστιακή επιδημία χωρίς δευτερογενή κρούσματα.⁴⁵ Δευτερογενή κρούσματα ήταν μόνο τα δυο ανήλικα τα οποία νόσησαν μετά ή ταυτόχρονα με τη μητέρα τους.⁴⁵ Δεν φάνηκε να είναι παράγοντες κινδύνου η επαφή με ασθενείς ή νεκρούς χιμπατζήδες, ενώ φάνηκε ότι ήταν παράγοντες κινδύνου ο θηλασμός που διαρκεί τα πέντε πρώτα έτη της ζωής, η επαφή δια της γενετήσιας οδού [σχετικός κίνδυνος (relative risk) 2.5 (95% CI 0.9-7.1)] και η κατανάλωση κρέατος από μαϊμού (red colobus monkey) (relative risk 5.2 (95% CI 1.3-21.1) ενώ διαστρωματική ανάλυση έδειξε ότι όσο περισσότερο κρέας είχαν καταναλώσει τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να νοσήσουν.⁴⁴

Η μαϊμού αυτή υπάρχει όλο το χρόνο στον δρυμό, αλλά πιθανώς είναι ενδιάμεσος κρίκος της μετάδοσης του ιού που έρχεται σε επαφή με το υποδόχο του ιού στη φύση κάθε Νοέμβριο και Δεκέμβριο, εποχή ξηρασίας.⁴⁵ Οι μαϊμούδες του είδους red colobus είναι αποκλειστικά φρουτοφάγες, καταναλώνουν σύκα, τα οποία είναι βέβαιο ότι επισκέπτονται τη νύχτα οι φρουτοφάγες νυχτερίδες.⁴⁵ Συνεπώς η συκιά είναι το σημείο επαφής πολλών διαφορετικών ζωικών ειδών και το σημείο μετάδοσης του ιού με αποτέλεσμα η επιδημία χρονικά και γεωγραφικά να είναι εστιακή.⁴⁵ Η επιδημία επαναλαμβάνεται στο τέλος της δεύτερης περιόδου ξηρασίας στο τέλος Νοέμβρη και Δεκέμβρη διαδοχικών ετών.

Η θνησιμότητα από τον ιό στους χιμπατζήδες ήταν 4% το 1991, 27% το 1992 [με ποσοστό προσβολής (attack rate) μόνο για το Νοέμβρη 1992, 17%), 9% το 1993, 37% 1994 (attack rate μόνο για τον Οκτώβρη και Νοέμβρη 1994, 28%). Δηλαδή υπήρχαν δυο κορυφές στην επιδημία, το Νοέμβρη 1992 και τον Οκτώβρη και Νοέμβρη 1994.⁴⁵

Στην Κεντρική Αφρική ο *Zaire ebolavirus* ευθύνεται για τρεις διαφορετικές επιδημίες από στελέχη με διαφορές στην αλληλουχία τους, στην Γκαμπόν και τη Δημοκρατία του Κογκό από το 1994 έως και το 1996. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημειώθηκαν θάνατοι σε χιμπατζήδες, ταυτοποιήθηκε δε ότι η κατανάλωση φαινομενικά υγιών χιμπατζήδων από ανθρώπους των κοντινών οικισμών ευθύνεται για τη λοίμωξή τους με ιό Ebola virus, και δευτερογενή μετάδοσή του σε επαγγελματίες υγείας.¹⁵

Οι επιδημίες στις χώρες αυτές από το 2001 έως το 2005 στον άνθρωπο συνδέονται με ταυτόχρονες επιδημίες και μείωση των πληθυσμού των πρωτευόντων, δηλαδή γορίλλες χιμπατζήδες σε εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή.^{43,46} Μόνο στο καταφύγιο ζώων στη Δημοκρατία του Κογκό υπολογίζεται ότι χάθηκαν 5000 γορίλλες το 2002 και 2003.⁴⁷

Από το 2001 έως το 2004 και οι πέντε επιδημίες του ιού στον άνθρωπο στην Γκαμπόν (καταφύγιο ζώων Lossi) και στη Δημοκρατία του Κογκό (Εθνικός Δρυμός

Ozala), που στα σύνορά τους μοιράζονται το ίδιο βροχοδάσος, έχουν εισαχθεί στην κοινότητα από επαφή με νεκρά σώματα ζώων. Συνολικά καταγράφηκαν 313 κρούσματα και 264 θάνατοι και οι επιδημίες συνέβαιναν ταυτόχρονα και στις δυο χώρες.⁴⁸⁻⁴⁹

Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση για θάνατο πρωτευόντων από τον ιό, από ένα δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης που συνδυάζει παρακολούθηση δεικτών στην πανίδα από το Υπουργείο Γεωργίας, φορείς και ΜΚΟ για άγρια ζώα, και ταυτόχρονα επιτήρηση αιμορραγικών πυρετών σε δίκτυα νοσοκομείων των δυο χωρών.⁴⁸ Συγκεκριμένα γινόταν συλλογή νεκρών σωμάτων πρωτευόντων και εργαστηριακή διάγνωση της λοίμωξης με τον ιό Ebola virus.⁴⁸ Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τεκμηριώθηκε ότι οι άγριοι χιμπατζήδες και γορίλλες αποδεκατίζονται από τον ιό Ebola virus του είδους *Zaire Ebolavirus*,⁴⁸ ενώ ως τότε ήταν γνωστό μόνο για χιμπατζήδες προσβεβλημένους από τον Tai Forest virus.

Στις Φιλιππίνες ο Reston Ebolavirus ανιχνεύθηκε σε πρωτεύοντα και οικόσιτους χοίρους.³⁴ Είναι μη παθολόγος για τον άνθρωπο, αλλά μέσω των οικόσιτων χοίρων έχει μπει στην τροφική αλυσίδα με ανησυχητικό τρόπο και έχουν ανιχνευτεί ειδικά αντισώματα έναντι του ιού σε κτηνοτρόφους.³⁴ Επίσης στην Ασία έχει γίνει ορολογική ανίχνευση της ασυμπτωματικής μόλυνσης ανθρώπων και φρουτοφάγων νυχτερίδων, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε ποιο είναι το υποδόχο και ποιοι ακριβώς οι ξενιστές που προσβάλλονται και νοσούν (amplifying host). Για το λόγο αυτό το 2012 μελέτησαν δείγματα του 2005 και 2006 στην Ινδονησία από ουρακοτάγκους *Pongo pygmaeus* στο νησί Kalimantan, οι οποίοι εξετάστηκαν με ανοσοενζυμική τεχνική (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA), και με ανοσοαποτύπωση (immunoblotting) για τα πέντε είδη ιών του γένους *Ebolavirus* και τον Marburg.^{32,50} Το 18.4% (65/353) ήταν θετικό για κάποιο είδος του γένους *Ebolavirus*, εκ των οποίων μόνο το 1.4% (5/353) από τα δείγματα που εξετάστηκαν ήταν θετικά για Reston Ebolavirus, ενώ όλα τα άλλα είχαν ειδικά αντισώματα έναντι Zaire, Sudan, Cote d'Ivoire, Bundibugyo.³² Αυτό είναι ανησυχητικό για τυχόν επέκταση του ιού και πρόκληση επιδημίας στον άνθρωπο. Σε άλλη μελέτη ελέγχθηκαν 21 είδη νυχτερίδων στις Φιλιππίνες με ορολογικές (ELISA και WESTERN BLOT) και μοριακές τεχνικές και ανιχνεύτηκε το είδος *Reston Ebolavirus* σε 464 από αυτές,⁵⁰ αλλά με χαμηλό επιπολασμό και χαμηλό ιικό φορτίο. Συνεπώς σωστή επιτήρηση θα αποτρέψει επέκταση της νόσου και επιδημία.⁵⁰

Γενικά είναι πιθανό ότι η ξηρασία αυξάνει τον αριθμό των νυχτερίδων με Ebola virus και τη συχνότητα επαφής αυτών με άλλα ζώα και τον άνθρωπο.⁴⁵

Οι νυχτερίδες έχουν ενοχοποιηθεί ως υποδόχο του ιού στη φύση από τότε που στην πρώτη επιδημία στο

Σουδάν το 1976 σμήνη νυχτερίδων φώλιαζαν σε εργοστάσιο βάμβακος που βρισκόταν μέσα στο επίκεντρο της επιδημίας.⁵¹ Ο Swanepoel που πραγματοποίησε πειραματικό ενοφθαλμισμό του ιού σε πολλά σπονδυλωτά διαπίστωσε ότι μόνο αυτές μολύνθηκαν και απέβαλλαν τον ιό με τα κόπρανά τους, χωρίς σημειωτέον να νοσήσουν από αυτόν.²⁷

Τρία είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων είναι τα πλέον συνήθη να έχουν θετικό ορολογικό έλεγχο, καθώς και ανίχνευση RNA συγγενικού με τον *Zaire Ebolavirus: Hypsignathus monstrosus* (Hammer-headed Fruit Bat), *Myonycteris (Myonycteris) torquata* (Little Collared Fruit Bat), *Epomops franquet* (Franquets' Epauletted Fruit Bat).^{43,52} Ακολουθούν τα είδη *Micropteropus pusillus* (Peter's Lesser Epauletted Fruit Bat), *Mops (Mops) condylurus*, Angolan Free-tailed Bat) και *Rousettus (Rousettus) aegyptiacus* (Egyptian Rousette ή Fruit Bat).^{40,43,53} Όλα τα παραπάνω είδη έχουν ελεγχθεί σε αρκετές μελέτες και είναι η πλέον πιθανή δεξαμενή του ιού στη φύση.^{43,52}

Από το 2001 έως το 2003 ανιχνεύτηκε ο ιός και από το 2003 έως το 2008 έχουν ανιχνευτεί αντισώματα IgG έναντι του ιού σε νυχτερίδες που εξετάστηκαν στην Γκαμπόν και τη Δημοκρατία του Κονγκό κατά τη διάρκεια επιδημιών.^{15,40,43} Άλλες βρέθηκαν με αντισώματα IgG στον ορό τους (ποσοστό 8%) και σε άλλες ανιχνεύτηκε το RNA του ιού στο σπλήνα και το ήπαρ τους (ποσοστό 5%),⁴³ αλλά όχι στους νεφρούς, την καρδιά ή τον πνεύμονα και σε καμία δεν ανιχνεύτηκαν και στα δυο ταυτόχρονα.⁴³ Όσες νυχτερίδες είχαν IgG αντισώματα στον ορό δεν εμφάνισαν το γενετικό υλικό του ιού στους ιστούς τους, πιθανώς επειδή η αντισωματική ανοσολογική απόκριση επηρέασε αρνητικά τον πολλαπλασιασμό του ιού και αντίστροφα νυχτερίδες με το γενετικό υλικό του ιού στους ιστούς τους δεν είχαν αντισώματα στο αίμα τους, κάτι το οποίο δείχνει ότι είχαν πρόσφατη λοίμωξη χωρίς ακόμη τουλάχιστον την παραγωγή αντισωμάτων.⁴³ Πρέπει να σημειωθεί ότι το ιικό φορτίο του ιού στους ιστούς ήταν εξαιρετικά χαμηλό.⁴³ Το Φεβρουάριο του 2003 βρήκαν αρκετές νυχτερίδες με θετική RT-PCR σε ιστούς και καμία με αντισώματα, ενώ πέντε μήνες μετά, βρήκαν ελάχιστες με RNA του ιού στους ιστούς τους, αλλά πολύ περισσότερες με αντισωματική ανοσολογική απάντηση, κάτι που επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι οι νυχτερίδες έχουν ασυμπτωματική λοίμωξη με τον ιό και ίσως είναι υποδόχο (reservoir) αυτού του θανατηφόρου ιού.⁴³ Η γεωγραφική κατανομή αυτών των τριών ειδών νυχτερίδων συμπίπτει με την κατανομή των επιδημιών του ιού στον άνθρωπο.^{4,43} Γενικά τα ευρήματα αυτά για τον ιό Ebola και τον Marburg επαναλαμβάνονται,^{27,40,43} ενώ και άλλοι γενετικά κοντινοί ιοί όπως οι οικογένειες *Paramyxoviridae*, *Rhabdoviridae* έχουν ως reservoirs τις νυχτερίδες.⁵⁴⁻⁵⁶ Το φυσικό οικοσύστημα και η αύξηση

του πληθυσμού των νυχτερίδων ευνοεί τη μετάδοση του ιού από αυτές σε άλλα είδη.

Στη Δημοκρατία του Κονγκό και στην Γκαμπόν δεν υπήρχε διαφορά στη συχνότητα ανίχνευσης αντισωμάτων μεταξύ θηλυκών και αρσενικών, ή μεταξύ ενηλίκων και νεαρών, αλλά ήταν υψηλότερη στις νυχτερίδες με εγκυμοσύνη σε σύγκριση με τις άλλες. Το δε γονιδίωμα ήταν σχεδόν ίδιο με εκείνο που έχει ανιχνευτεί σε επιδημίες σε κοινότητες ανθρώπων στις χώρες αυτές.⁴⁰ Ομοίως το 2007 και το 2008 έχουν ανιχνευτεί αντισώματα IgG έναντι του ιού σε νυχτερίδες που εξετάστηκαν στην Γκάνα.^{41,57}

Η οροθετικότητα για τον ιό Ebola έπεσε από 5% το 2003 και 8% το 2005 κατά τη διάρκεια επιδημιών, σε 2% το 2006, ένα χρόνο μετά τις επιδημίες.⁴⁰ Η διακύμανση μπορεί να οφείλεται σε μεταβολή του πληθυσμού των νυχτερίδων (θνησιμότητα, μετανάστευση, γέννηση νέων νυχτερίδων), ανοσολογικές παραμέτρους (παρουσία αντισωμάτων), και περιβαλλοντικές μεταβολές (καρποφορία).⁴⁰ Η μετάδοση μεταξύ νυχτερίδων γίνεται με επαφή με σίελο άλλων νυχτερίδων πάνω στα φρούτα ή με το ζευγάρι, όπως φαίνεται από το μεγάλο αριθμό οροθετικών εγκύων νυχτερίδων.⁴⁰

Η ανίχνευση μεγάλου ποσοστού οροθετικών νυχτερίδων συμπίπτει σε όλες τις περιπτώσεις με επιδημίες στην κοινότητα, άρα η επιζωοτιολογική επιτήρηση δίνει έγκαιρη ενημέρωση για επικείμενη επιδημία στους ανθρώπους.⁴⁰ Η γεωγραφική κατανομή αυτών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την θερμοκρασία εδάφους και τη βλάστηση. Τα τροπικά βροχοδίαση είναι το κύριο οικοσύστημα στο οποίο λαθροβίει ο ιός, αλλά και είναι το πιθανότερο σημείο ενοφθαλμισμού του σε άνθρωπο με συνέπεια την έναρξη επιδημίας.⁵⁸ Πρέπει να σημειωθεί ότι η έκταση της περιοχής σε κίνδυνο είναι μεγαλύτερη από εκείνη που έχει διαφανεί από τις επιδημίες.⁵⁸

Κατά την επιδημία 2001-2002 στην Γκαμπόν βρέθηκε ότι οι σκύλοι που ελέγχθηκαν είχαν μολυνθεί με τον Ebola virus, μετά επαφή με νεκρά ζώα που είχαν προσβληθεί από τον ιό ή επαφή με ασθενείς κατοικημένων περιοχών.⁵⁹ Το ποσοστό των οροθετικών σκύλων μειωνόταν όσο αυξανόταν η απόσταση από βιότοπο με νεκρά ζώα και από οικισμούς με ασθενείς.⁵⁹

⁶⁰ Άρα ο ιός μεταδίδεται στους σκύλους, η λοίμωξή του είναι ασυμπτωματική και είναι άγνωστος ακόμη ο ρόλος τους στη μετάδοση της νόσου.⁵⁹ Τέλος στις γάτες έχει διαγνωσθεί ασυμπτωματική λοίμωξη.⁶⁰⁻⁶¹

3.3. Μετάδοση

3.3.A. Τρόποι μετάδοσης στον άνθρωπο

Η μετάδοση του ιού γίνεται με επαφή και με σταγονίδια από τους βλεννογόνους, από εκδορές και λύσεις συνεχείας του δέρματος και με την παρεντερική οδό.⁶² Συχνά στον άνθρωπο η μετάδοση γίνεται με την έκ-

θεση σε σωματικά υγρά ή ιστούς ζώων που αποτελούν ασυμπτωματικούς φορείς του ιού (νυχτερίδες) ή νοσοούντων πρωτευόντων θηλαστικών (είδη πιθήκων χιμπατζήδων και συγγενικών ειδών που μαζί με τον άνθρωπο είναι τυχαίοι αποδέκτες του ιού στη φύση). Οι δραστηριότητες κυνηγιού, σφαγής, προετοιμασίας και κατανάλωσης αυτών προκαλούν ενοφθαλμισμό του ιού.⁴⁸ Είναι δυνατόν να ακολουθήσει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε εργαζομένους στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας ή σε οικείους στο χώρο διαμονής, πριν ακόμη διαγνωσθεί το παθολόγο.¹⁶

Ο χρόνος επώασης μετά τη μόλυνση είναι συνήθως 5-9 ημέρες, με εύρος 1-21 ημέρες.⁶³ Οι ασθενείς δεν θεωρούνται μολυσματικοί πριν αναπτύξουν συμπτώματα, αν και νεότερα δεδομένα θέτουν ερωτηματικά. Δεδομένου ότι το ιικό φορτίο αυξάνει σημαντικά κατά τη διάρκεια της νόσου, οι ασθενείς στα τελικά στάδια της νόσου βρίσκονται στην πλέον μολυσματική φάση καθώς έχουν έντονη διάρροια, εμέτους, αιμορραγία ή βήχα.⁶⁴ Ο ιός έχει καλλιεργηθεί από σίελο, μητρικό γάλα, ούρα, σπέρμα ασθενών και το ιικό RNA με PCR ανάστροφης μεταγραφής (reverse transcription PCR, RT-PCR) έχει βρεθεί σε κόπρανα, δάκρυα, και ιδρώτα, ορθικά, οφθαλμικά, κολπικά και δερματικά επιχρίσματα.⁶⁵ Ο ιός βρίσκεται σε αφθονία στο δέρμα ζώων και νεκρών και ο ιδρώτας μπορεί να περιέχει τον ιό, συνεπώς μεταδίδουν.^{3,66}

Στις σύγχρονες επιδημίες η νοσοκομειακή και κατ'οίκον μετάδοση γίνονται κυρίως με τη στενή σωματική επαφή ή επαφή με βιολογικά υγρά (ιδρώτας, αίμα, κόπρανα, εμέσματα, σίελο, εκκρίσεις του γεννητικού συστήματος, ούρα, και μητρικό γάλα) ανθρώπων που έχουν μολυνθεί καθώς και με άγγιγμα νεκρών.⁶⁷

Ο μεγάλος κίνδυνος μετάδοσης του ιού σε εργαζομένους στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας φάνηκε σε μεγάλο αριθμό επιδημιών.⁷ Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ως τις 20 Ιουνίου του 2015 μεταξύ των επαγγελματιών υγείας είχαν καταγραφεί συνολικά 869 ασθενείς και 507 θάνατοι, και συγκεκριμένα, στη Γουινέα 187 περιστατικά και 94 θάνατοι, στη Σιέρρα Λεόνε 304 περιστατικά και 221 θάνατοι, και τέλος, στη Λιβερία 378 περιστατικά και 192 θάνατοι. Επιπλέον, δύο επαγγελματίες νόσησαν στο Μάλι, έντεκα στη Νιγηρία, ένας στην Ισπανία (περιέθαψε ασθενή που διακομίστηκε από ενδημική χώρα), δύο στην Αγγλία (μολύνθηκαν στη Σιέρρα Λεόνε), έξι στις ΗΠΑ (από δύο μολύνθηκαν στη Σιέρρα Λεόνε και Λιβερία, αντίστοιχα, και δύο όταν νοσήλευσαν ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό στο Τέξας) και ένας στην Ιταλία (προσβλήθηκε στη Σιέρρα Λεόνε). Οι τελευταίοι επαγγελματίες υγείας που είχαν προσβληθεί από τον ιό ήταν στις 6 Απριλίου και στις 14 Μαΐου 2015 στη Σιέρρα Λεόνε.⁶⁸

Τα αίτια μετάδοσης της λοίμωξης στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό περιελάμβαναν τα εξής: ανεπαρκής εκπαίδευση στη λήψη μέτρων για πρόληψη μετάδοσης και στη χρήση μέσων ατομικής προστασίας, ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού ατομικής προστασίας, λανθασμένη χρήση του και καθυστέρηση της αιτιολογικής διάγνωσης.⁶⁸ Ο ακριβής μηχανισμός μετάδοσης παραμένει άγνωστος για δύο νοσηλεύτριες οι οποίες μολύνθηκαν η πρώτη κατά τη νοσηλεία ασθενούς στο Ντάλας του Τέξας, και η δεύτερη κατά τη νοσηλεία μολυσμένου εθελοντή που επέστρεψε από ενδημική περιοχή στη Μαδρίτη.⁶⁹ Ενδεχομένως, η διασωλήνωση του ασθενούς στο Ντάλας να προκάλεσε την μετάδοση της λοίμωξης.⁶⁹⁻⁷⁰

Η μετάδοση από το άψυχο περιβάλλον είναι επίσης δυνατή. Ήδη από το 1999 ήταν γνωστό ότι εκτός από την επαφή με ασθενή, εκκρίσεις και σωματικά υγρά αυτού ο ιός μεταδίδεται και με μεγάλα σταγονίδια, αερόλυμα σωματιδίων και μικροβιοφόρες ουσίες που έχουν μολύνει άψυχα αντικείμενα, δηλαδή με έμμεση επαφή.⁷¹ Οι νηματοϊοί φαίνεται ότι μπορούν να επιβιώσουν σε σκληρές επιφάνειες και σε υγρά για ημέρες ως εβδομάδες.⁷²⁻⁷³ Περιβαλλοντική δειγματοληψία το 2014 στο κέντρο θεραπείας Ebola στη Σιέρρα Λεόνε, στην πόλη Kaila HUN, ωρίς το πρωί πριν την ημερήσια καθαριότητα και απολύμανση, με πολλά δείγματα από επιφάνειες που δεν ήταν ορατά αιματηρές ή ρυπαρές, έδειξε ότι οι εξωτερικές επιφάνειες των 3 από τις 16 μάσκες των εργαζομένων ήταν θετικές με τη μέθοδο RT-PCR. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν την παρουσία αερολύματος στο χώρο νοσηλείας ή, εναλλακτικά, την επιμόλυνση των масκών κατά την διαδικασία απόρριψής τους.⁷⁰

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ, η τεκμηριωμένη πλέον μετάδοση με επαφή και σταγονίδια, προϋποθέτει βασικές προφυλάξεις, και από τις προφυλάξεις βάσει του τρόπου μετάδοσης, μόνο οι προφυλάξεις επαφής και προφυλάξεις μετάδοσης με σταγονίδια με προφύλαξη των ματιών (goggles ή face shield) και ρόμπες αδιάβροχες⁷⁴ για όλα τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα. Όταν γίνουν πράξεις που δημιουργούν αερόλυμα όπως διασωλήνωση, βρογχοσκόπηση, αναρρόφηση αναπνευστικών εκκρίμάτων, διενέργεια βιοψίας, ακρωτηριασμός⁷⁴ σε ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα που σχετίζεται με ενδημικές για τη νόσο περιοχές, συνιστώνται (θάλαμος αρνητικής πίεσης και ειδική μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας ή άλλη με καλή εφαρμογή στο πρόσωπο).⁷⁴

Ενδοοικογενειακά έχει καταγραφεί μετάδοση έως και πέντε διαδοχικές φορές.^{7,20} Υπάρχουν αναφορές για μετάδοση του SUDV από έναν ασθενή σε 10 άτομα στο ίδιο σπίτι, αλλά και σε 18 μαζί με άλλους συγγενείς στην Ουγκάντα το 2001.⁷⁵ Ομοίως στη Δημοκρατία

του Κονγκο το 1995, μόνο δυο άτομα με αιμορραγία από το πεπτικό σύστημα μετέδωσαν EBOV σε 38 και 21 κρούσματα, αντίστοιχα, πιθανότατα όταν τα τελευταία ήρθαν σε άμεση επαφή με τα νεκρά σώματα κατά τη διάρκεια της κηδείας.²² Το Μάιο του 2014 σε μια μόνο κηδεία στη Σιέρα Λεόνε μολύνθηκαν με τον EBOV 300 άτομα.⁷⁶

3.3.B. Τρόποι μετάδοσης στα ζώα

Πιθανή πηγή για τις επιδημίες στον άνθρωπο και τα μεγάλα πρωτεύοντα είναι οι ανθεκτικές στον ιό νυχτερίδες, που πιθανώς είναι η δεξαμενή διατήρησης του ιού στη φύση.⁷⁷ Οι φρουτοφάγες νυχτερίδες έχουν επανειλημμένα ελεγχθεί θετικές για τον ιό, οι ενοχοποιημένες μικρότερες εντομοφάγες νυχτερίδες (angolan free-tailed bats) στο χωριό έναρξης της μεγάλης επιδημίας στη Γουϊνέα, το Meliandou, έχουν ελεγχθεί αρνητικές για τον ιό, ενώ στην Κεντρική Αφρική ήταν υγιείς φορείς του και έχουν μολυνθεί με τον ιό επιτυχώς στο εργαστήριο αναπτύσσοντας μεγάλο ιικό φορτίο, χωρίς καμιά ιστοπαθολογική αλλοίωση και χωρίς να νοσήσουν.^{27,40,43,53,71} Ο ιός πιθανώς μεταδίδεται εντός του πληθυσμού τους.⁵²

Τα ευπαθή είδη είναι χιμπατζήδες (Pan troglodytes) και γορίλλες (Gorilla gorilla), διάφορες αντιλόπες και ο άνθρωπος.⁵² Η μετάδοση αποδεδειγμένα γίνεται μέσα στο είδος χιμπατζήδες (Pan troglodytes), μέσα στο είδος γορίλλες (Gorilla gorilla), καθώς και από άνθρωπο σε άνθρωπο και από μικρά θηλαστικά δεξαμενές, κυρίως φρουτοφάγες νυχτερίδες σε άνθρωπο, ενώ υπάρχει εικασία ότι γίνεται μετάδοση μέσα στο ζωικό είδος των φρουτοφάγων νυχτερίδων και μεταξύ των τριών ειδών που αποτελούν δεξαμενή συντήρησης του ιού στη φύση, χωρίς αυτό να έχει ακόμη αποδειχθεί.⁵²

Συγκεκριμένα, στην ακτή ελεφαντοστού στο Tai Forest, η μετάδοση στα σαρκοφάγα ζώα έγινε με την κατανάλωση προσβεβλημένων Colobus monkeys.⁴⁵ Οι χιμπατζήδες είναι σαρκοφάγοι, έχουν έντονη κοινωνικότητα, αλληλοβοήθεια και σεξουαλικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα εύκολη μετάδοση του ιού από άλλο είδος σε αυτούς και εντός του πληθυσμού τους.⁴⁸ Αντίθετα, η μετάδοση εντός πληθυσμού γορίλλων δεν ανιχνεύτηκε παρά μόνο σε μεμονωμένο περιστατικό μετάδοσης από μητέρα σε παιδί στον εθνικό δρυμό Lossi.⁴⁸

Οι αντιλόπες είναι φυτοφάγες και λιγότερο σαρκοφάγες νεκρών ζώων. Αν και είναι το πλέον πολυάριθμο είδος στην περιοχή, δεν προσβλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό γιατί ζουν μόνες ή σε ζευγάρια, ενώ η μετάδοση από μολυσμένα από υποδόχο του ιού φρούτα και λαχανικά είναι πιθανή. Τα νεκρά ζώα είναι μολυσματικά μόνο για 3 ή 4 μέρες μετά το θάνατο, άρα η κατανάλωση νεκρού ζώου εντός τριών ή τεσσάρων ημερών σημαίνει μετάδοση του ιού.⁴⁸

Είναι γεγονός ότι η κατανάλωση νοσούντων ζώων υποδηλώνει και αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης, τόσο στα άγρια ζώα όσο και στον άνθρωπο. Όσο πιο πολλά τα άρρωστα και νεκρά ζώα τόσο περισσότερες οι εστίες πιθανής επιδημίας στον άνθρωπο.⁴⁸

Δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία μετάδοση του ιού από τον άνθρωπο ξανά σε κάποιο άγριο ζωικό είδος, δείχνοντας ότι η διατήρηση του ιού στη φύση δεν σχετίζεται με τις επιδημίες στον ανθρώπινο πληθυσμό.⁵² Άρα ο άνθρωπος αποτελεί τυχαίο ξενιστή.

3.4. Κλινική εικόνα - Παθογένεια

3.4.A. Άνθρωπος

Η νόσος από EBOV είναι μια συστηματική φλεγμονώδης νόσος που περιλαμβάνει το τρίπτυχο ανοσοκαταστολή, αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα και διαταραχές στο μηχανισμό της πήξης, με αποτέλεσμα πολυοργανική ανεπάρκεια και καταπληξία που μιμούνται την σηπτική καταπληξία.⁴ Η αιμορραγία ποικίλει από υποκλινική μικροαιμορραγία, έως μαζική.¹⁰

Η νόσος εξελίσσεται σε τρεις φάσεις, αρχικά με αιφνίδια έναρξη και μη ειδικά συμπτώματα, όπως πυρετό, κεφαλαλγία, καταβολή, μυαλγία για λίγες ημέρες, ακολουθούμενη από μια δεύτερη φάση με διάρροια, εμετό, κοιλιακό άλγος και έντονη αφυδάτωση. Ενδέχεται τότε να υπάρχουν κυνάγχη, βήχας και 5-7 μέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα το οποίο δεν φαίνεται στους Αφρικανούς.⁷⁸ Η συνολική διάρκεια των δυο αυτών φάσεων είναι μια περίπου εβδομάδα και αφορά όλους τους ασθενείς. Τη δεύτερη εβδομάδα, ο ασθενής μπορεί να αναρρώσει ή να εισέλθει στην τρίτη και επικινδυνότερη φάση με κλινικές εκδηλώσεις βλάβης της νεφρικής, και της ηπατικής λειτουργίας, και ενδεχομένως εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία (π.χ. αιμορραγία από τα ούλα, αίμα στα κόπρανα),^{4,16} νευρολογικές διαταραχές, καταπληξία και συχνά θάνατο.⁶⁷

Τα πιο συχνά πρώιμα συμπτώματα στην επιδημία του 2014 ήταν πυρετός (87%), κόπωση (76%), ανορεξία (65%), έμετος (68%), διάρροια (66%), κεφαλαλγία, (53%), κοιλιακό άλγος (44%) και ανεξήγητη αιμορραγία (18%).⁶⁷ Η μεγάλη συχνότητα διάρροιας και εμέτου ευθύνεται για το μεγάλο αριθμό ασθενών με αφυδάτωση. Τα παιδιά έχουν ίδια κλινική εικόνα, αλλά περισσότερα συμπτώματα από το αναπνευστικό και το πεπτικό και λιγότερες νευρολογικές και αιμορραγικές εκδηλώσεις. Παιδιά κάτω των 4 χρόνων εμφανίζουν ήπια συμπτώματα πριν ακόμη εκδηλώσουν πυρετό με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διάγνωση.⁶⁷

Η μαζική αιμορραγία, η υποογκαιμία, η ηλεκτρολυτική διαταραχή, η σήψη και η πολυοργανική ανεπάρκεια προκαλούν το θάνατο.⁷⁸

Η κλινική εικόνα είναι δυνατόν να είναι ήπια ή και να απουσιάζει εντελώς όπως έχει φανεί από την ανί-

χνευση ειδικών αντισωμάτων σε υγιείς οι οποίοι είχαν επαφή με ασθενή.⁷⁸ Αυτό αποκαλύπτει και την υποεκτίμηση και υποδήλωση της επιδημίας.

Με εξαίρεση τον Reston ebolavirus ο οποίος δεν προκαλεί νόσο στον άνθρωπο και ενδημεί στη νοτιοανατολική Ασία, η θνητότητα της λοίμωξης φτάνει το 90%, επί απουσίας υποστηρικτικής θεραπείας.⁴ Το ποσοστό θνητότητας επηρεάζεται από την παρεχόμενη υποστήριξη.

Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν ευρήματα τα οποία να πείθουν ότι ο EBOV της σύγχρονης επιδημίας έχει εμφανή διαφορά στη λοιμογόνο δύναμη και την παθογονικότητα σε σύγκριση με τα στελέχη του ίδιου είδους που ευθύνονται για άλλες επιδημίες.¹⁶

3.4.B. Ζώα

Στη μελέτη της ακτής Ελεφαντοστού βρέθηκε ότι ασθενείς χιμπατζήδες προσβεβλημένοι από τον Tai Forest virus εκδήλωναν τη νόσο με απομόνωση και ζητούν περίθαλψη και επαφή με τους οικείους τους.⁴⁵ Πριν χαθούν από το πεδίο των μελετητών δείχνουν σημεία κοιλιακού άλγους, λήθαργο, ανορεξία, βήχα, αδυναμία που τους κρατά ξαπλωμένους το 40% της διάρκειας της μέρας.⁴⁵ Σε έξι χιμπατζήδες βρέθηκε ότι η μέση διάρκεια της νόσου ήταν 5.5 μέρες, κυμαινόμενη από 2 έως 14 μέρες. Παθολογοανατομικά ο θώρακας είναι γεμάτος αίμα και ο πνεύμονας αιμορραγικός.⁴⁵

Στη επιδημία από Tai Forest virus στην ακτή Ελεφαντοστού σε νεκρούς χιμπατζήδες βρέθηκαν πολυάριθμες νεκρωτικές εστίες στο ήπαρ, στο νεφρό υπήρχαν εκτεταμένες νεκρωτικές περιοχές του ερυθρού πλοφού, ανιχνεύτηκαν μεμονωμένα, μεγάλα, άμορφα, οξεόφιλα έγκλειστα στο κυταρόπλασμα των σπληνικών μακροφάγων, όπως επίσης σε μερικά ηπατικά κύτταρα Kupffer και σε σπάνια ηπατοκύτταρα. Ειδικές για τον ιό ανοσοϊστοχημικές τεχνικές αποκάλυψαν την παρουσία του ιού εντός των μακροφάγων, κυρίως στο ήπαρ, σπλήνα, λεμφαδένες και πνεύμονα, δείχνοντας ευρεία κατανομή του ιού σε όλο το σώμα. Ο έλεγχος αντισωμάτων στους τρεις νεκρούς έναντι Ebolavirus και Tai Forest Ebolavirus απέβη αρνητικός. Οι ανοσοϊστοχημικές μέθοδοι ήταν αυτές που έθεσαν τη διάγνωση.⁴⁵ Στη μελέτη που έγινε μήνες αργότερα ανιχνεύτηκαν αντισώματα IgM, IgG.⁴⁴ Η νόσος δε φάνηκε να συνοδεύεται από διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, υποδηλώνοντας ότι ο Tai Forest virus έχει διαφορετικό παθοφυσιολογικό μηχανισμό από τα άλλα είδη.⁴⁵

Στην Κεντρική Αφρική έχει βρεθεί ότι ο χρόνος επώασης είναι 2-14 μέρες, τα κλινικά σημεία είναι ανορεξία, βήχας αδυναμία, αιμορραγία με θνητότητα 100% εντός ολίγων ημερών, η δε νόσος έχει αιφνίδια έναρξη και βραχεία διάρκεια.⁷⁹

Συνοπτικά, στα δάση της Κεντρικής Αφρικής και

Δυτικής Αφρικής η νόσος χαρακτηρίζεται από ταχεία έναρξη και βραχεία διάρκεια, μετά την οποία πάντα καταλήγουν, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του αριθμού των πρωτευόντων.^{15,45,47} Στις νυχτερίδες ο ιός δεν προκαλεί νόσο.^{12,40,43} Οι χοίροι παρουσιάζουν φυσική μόλυνση στις Φιλιππίνες και Κίνα, αλλά όχι στη Δυτική Αφρική, και χωρίς να νοσούν άνθρωποι.³⁵ Επίσης παρουσιάζουν συλλοίμωξη με Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV). άρα είναι άγνωστο αν ο RESTV είναι αυτός που προκαλεί ή όχι την κλινική εικόνα.³⁵ Πειραματική μόλυνση μαϊμούδων με το στέλεχος του Ebola virus της εκτεταμένης επιδημίας της Δυτικής Αφρικής προκάλεσε κλινικά έκδηλη λοίμωξη.³⁵

Έχει δειχθεί ότι ο σκύλος μολύνεται από τον ιό αλλά παραμένει ασυμπτωματικός.⁵⁹

3.6. Εργαστηριακή διάγνωση

3.6.A. Εργαστηριακή διάγνωση στον άνθρωπο

Σε πιθανό κρούσμα Ebola, πρώτα γίνεται η ειδική RT-PCR του ιού και μετά ή ταυτόχρονα, η διερεύνηση για άλλα αίτια. Η διάγνωση διενεργείται με ανίχνευση του γενετικού υλικού ή δομικών αντιγόνων του ιού, ή των ειδικών αντισωμάτων, όλα αυτά σε ορό του ασθενούς.⁸⁰

Η κύρια διαγνωστική δοκιμασία είναι η RT-PCR που είναι απαραίτητη για κάθε πιθανό κρούσμα που βρίσκεται σε απομόνωση, καθώς το αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο ταχύτατα, 24 έως 48 ώρες πριν την ανίχνευση αντιγόνων με ELISA.⁸⁰ Στις αναπτυγμένες χώρες, η RT-PCR πραγματοποιείται σε εθνικά ή κεντρικά εργαστήρια αναφοράς που διαθέτουν υψηλό επίπεδο βιοασφάλειας. Σε χώρες με επιδημία είναι δυνατό ένα διαγνωστικό εργαστήριο να εγκατασταθεί σε κομβικό σημείο, κοντά στον προσβεβλημένο πληθυσμό, και το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης να είναι διαθέσιμο 4 ώρες μετά την άφιξη του δείγματος.⁶⁴ Το υψηλό ιικό φορτίο συσχετίζεται με κακή πρόγνωση.⁶⁴ Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, η RT-PCR πρέπει να επαναληφθεί για να αποκλεισθεί η διάγνωση, γιατί το ιικό φορτίο μπορεί να είναι χαμηλό και μη ανιχνεύσιμο κατά την έναρξη των συμπτωμάτων. Η ανίχνευση αντιγόνου με ELISA χρησιμοποιείται συνήθως παράλληλα με την PCR και σπάνια μόνη της. Επειδή χρονικά πρώτο είναι διαθέσιμο το αποτέλεσμα της PCR και ακολουθεί το αποτέλεσμα της ELISA, και καθώς όλα υπόκεινται σε πιθανό σφάλμα, αφού πραγματοποιούνται στο πεδίο, ο ΠΟΥ συστήνει την παράλληλη ανίχνευση αντιγόνου με ELISA ως επιβεβαίωση της διάγνωσης.^{4,67} Οι δύο μέθοδοι είναι θετικές 3 έως 17 ημέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων.^{4,80} Τα κλινικά δείγματα που εξετάζονται είναι ορός αίματος.

Η ανίχνευση των ειδικών IgG και IgM αντισωμάτων γίνεται με ELISA, ωστόσο οι δοκιμές αυτές χρησιμο-

ποιούνται λιγότερο για τη διάγνωση και περισσότερο για την επιτήρηση. Τα IgM αντισώματα ανιχνεύονται από 3 έως 168 ημέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων με προοδευτική αύξηση και, στη συνέχεια, μείωση του τίτλου τους, ενώ τα IgG εμφανίζονται μεταξύ 6 και 18 ημερών και ανιχνεύονται για χρόνια. Ένα θετικό IgM αποτέλεσμα και αύξηση των IgG αντισωμάτων υποδεικνύουν πρόσφατη λοίμωξη.^{4,67}

Συνοψίζοντας, η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην μεθοδολογία RT-PCR σε εργαστήρια αναφοράς των ανεπτυγμένων χωρών, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα εξοπλισμός και αντιδραστήρια ειδικά προσαρμοσμένα για χρήση σε απομακρυσμένες περιοχές των ενδημικών υποσαχάρων χωρών.⁴ Η εξέταση ανίχνευσης αντιγόνου πραγματοποιείται παράλληλα για επιβεβαίωση ή σπανιότερα αποτελεί την εξέταση που θέτει τη διάγνωση. Επίσης οι διαγνωστικές τεχνικές βοηθούν στη διερεύνηση επαφών ενός κρούσματος, καθώς και για να διευκολυνθεί η επανένταξη των επιζώντων στην κοινότητα.⁴

3.6.B. Εργαστηριακή διάγνωση στα ζώα

Στις τροπικές περιοχές, η αποσύνθεση των νεκρών ζώων λόγω υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής υγρασίας και γρήγορης κατανάλωσης από άλλα ζώα, είναι γρήγορη δηλαδή σε 4-7 ημέρες και μετά 21 ημέρες ανευρίσκονται μόνο οστά.⁸¹ Για το λόγο αυτό, αλλά και επειδή νοσούν και πάντα καταλήγουν όταν προσβληθούν από τον ιό, τα μεγάλα πρωτεύοντα συνήθως βρίσκονται μετά θάνατο για δειγματοληψία. Εντούτοις έχουν πραγματοποιηθεί και μεμονωμένες συλλήψεις και λήψεις δειγμάτων.⁸² Αντίθετα τα μικρά πρωτεύοντα και άλλα θηλαστικά δεν ανευρίσκονται νεκρά λόγω ταχύτατης αποσύνθεσης και λόγω ασυμπτωματικής αιμίας με παρουσία αντισωμάτων στον ορό τους, για το λόγο αυτό οι μελετητές καταφεύγουν στο κυνήγι ή παγίδευση και θανάτωσή τους για να λάβουν τα κατάλληλα δείγματα.⁸³⁻⁸⁴

Σε ζώντα ζώα όπως νυχτερίδες (σειρά Chiroptera), τρωκτικά (σειρά Rodentia), πρωτεύοντα και πτηνά πραγματοποιείται ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων για κάθε είδος του ιού με ανοσοενζυμική μέθοδο (ELISA) ή δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης (Immunoblotting assay), ανίχνευση αντιγόνων του ιού με ELISA, καθώς και ανίχνευση και αλληλούχιση του RNA του ιού. Οι δοκιμασίες αυτές πραγματοποιούνται σε ορό, πλάσμα ή αίμα. Η ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων γίνεται και σε μυϊκό ιστό.⁸² Η ανίχνευση RNA γίνεται επιπλέον σε ήπαρ και σπλήνα.

Στις νυχτερίδες που συλλαμβάνονται στην Αφρική γίνεται ορολογικός έλεγχος για ειδικά IgG αντισώματα έναντι κάθε είδους του ιού, ανίχνευση RNA του ιού στο σπλήνα και το ήπαρ και προσδιορισμός του ιικού φορτίου του ιού,^{43,52} ενώ σε εκείνες των Φιλιππίνων γίνεται

επιπλέον ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του είδους Reston Ebolavirus με ορολογική δοκιμασία WESTERN BLOT.⁵⁰

Σε νεκρά ζώα, μύες, δέρμα μυελός των οστών και οστίτης ιστός εξετάζονται για ιικό RNA με RT-PCR.⁴⁸ Ειδικά σε δείγματα μυελού των οστών του κρανίου και των μακρικών οστών ανιχνεύεται το RNA του ιού, μία εβδομάδα έως ένα χρόνο μετά θάνατο.⁴⁸ Αντίθετα η ανίχνευση αντισωμάτων IgG έναντι του ιού σε νεκρά ζώα δεν έχει επιτευχθεί, πιθανώς λόγω πολύ χαμηλών τίτλων τους πριν το θάνατο, αλλά κυρίως επειδή είναι αλλοιωμένοι οι ιστοί τους.^{48,82,85} Στην επιδημία από Tai Forest virus στην ακτή Ελεφαντοστού σε νεκρούς χιμπατζήδες, ανοσοϊστοχημικές τεχνικές αποκάλυψαν την παρουσία του ιού εντός των μακροφάγων, κυρίως σε ήπαρ, σπλήνα λεμφαδένες και πνεύμονα, δείχνοντας ευρεία κατανομή του ιού σε όλο το σώμα.⁴⁵ Σε προχωρημένη αποσύνθεση οι αλληλουχίες του γενετικού υλικού ενδέχεται να μη βρεθούν ή αν βρεθούν να μην είναι ακέραιες.⁴⁸

4. Θεραπεία

Η θεραπευτική προσέγγιση συνίσταται σε ό,τι είναι εφικτό από άποψης υποστηρικτικής αγωγής στο νοσοκομείο, όπως χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως, ρύθμιση ηλεκτρολυτών, διατήρηση οξυγόνωσης και αρτηριακής πίεσης και θεραπεία συνυπαρχουσών λοιμώξεων.

Η υψηλή θνητότητα στις χώρες στις οποίες συνέβη η πρόσφατη επιδημία του 2014 σχετίζεται με την περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και την ανεπαρκή υποστηρικτική αγωγή σε αυτές. Συνολική υποστηρικτική αγωγή ακόμη και για πολυοργανική ανεπάρκεια υπήρχε στις προηγμένες χώρες όπου εισήχθησαν κρούσματα από τις ενδημικές περιοχές, αλλά και σε αυτές συνέβησαν θάνατοι, καθώς δεν υπάρχει ειδική θεραπευτική αγωγή.⁶⁹⁻⁷⁰

Όταν ο ασθενής παρουσιάζει εμέτους, διάρροια και αιμορραγία, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν τα ζωτικά του σημεία, καθώς και η απαιτούμενη ποσότητα υγρών και ηλεκτρολυτών, γεγονός που αυξάνει τη θνητότητα της νόσου. Μαζική αιμορραγία υποδηλώνει κακή πρόγνωση, και όπου υπάρχει δυνατότητα χορηγούνται πλάσμα και αιμοπετάλια. Στη σύσκεψη του ΠΟΥ στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2015, συμφωνήθηκε ότι η χρήση ολικού αίματος και άνοσου ορού (ορός με ειδικά αντισώματα ασθενούς που επέζησε της λοίμωξης) αποτελούν θεραπευτική προτεραιότητα.⁸⁶

Η συμπτωματική αγωγή αφορά τον πυρετό, τον πόνο, τη ναυτία, τον έμετο, τον καύσο, τη δυσφαγία, την επιγαστραλγία, τους σπασμούς, την ευερεθιστότητα, τη σήψη και την σηπτική καταπληξία.

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται εγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπευτική ή προφυλακτική αγωγή για κανένα νηματοϊό, συνιστάται μόνο η υποστηρικτική αγωγή. Ωστόσο την τελευταία δεκαετία δοκιμάστηκαν διάφορα φάρμακα σε πιθήκους macaques και μερικά από αυτά είναι στο στάδιο I κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους.⁴ Σημαντικότερα θεωρούνται η θεραπεία με αντιορούς, που ήταν αποτελεσματικοί στους πιθήκους macaques, ακόμη και 3 μέρες μετά τη μόλυνσή τους, καθώς και οι τροποποιητές του RNA και τα μικρά μόρια BCX4430.⁸⁷

Γενικά είναι ανησυχητικό το ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό. Άλλωστε, στη μελέτη Ebola-Tx, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου 2015 στο Donka Ebola Treatment Centre στο Κόνακρι της Γουινέα, που λειτουργούσε με την παρουσία των Γιατρών του Κόσμου, φάνηκε ότι η χρήση πλάσματος επιζώντων του ιού είναι ασφαλής μέθοδος για τη θεραπεία ασθενών, αλλά δεν μειώνει σημαντικά τη θνητότητα.⁸⁸ Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μελέτη που έγινε ως τώρα με ασθενείς που έλαβαν άνοσο πλάσμα. Η μετάγγιση είναι αποδεκτή και ασφαλής για τους δότες, δέκτες και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά δεν έδειξε να σώζει ζωές.⁸⁸ Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν είχε ηθικό έρεισμα και δε μπορούσε να είναι τυχαίοποιημένη διπλή τυφλή. Απλά σε αυτή συγκρίθηκε η θνητότητα μεταξύ 84 ασθενών με Ebola που έλαβαν τυχαία άνοσο πλάσμα, συγκεκριμένα δυο μονάδες 200-250 ml από έναν διαφορετικό επιζώντα της λοίμωξης η κάθε μονάδα, εντός των πρώτων 48 ωρών από τη διάγνωση, σύμφωνα με την οδηγία του ΠΟΥ, και άλλων 400 που δεν έλαβαν. Η θνητότητα στην ομάδα ελέγχου ήταν 31% και στην ομάδα σύγκρισης ήταν 37.8% (95% διάστημα εμπιστοσύνης, confidence interval CI -18 έως 4). Όμως όταν στη στατιστική ανάλυση έγινε προσαρμογή (adjusting) των δυο ομάδων κατά ηλικία και ιικό φορτίο, η διαφορά θνητότητας μειώθηκε σε μόνο 2.6% (με 95% CI -13 έως 8).⁸⁸ Ωστόσο δεν ήταν γνωστός ο τίτλος αντισωμάτων στο πλάσμα των επιζήσαντων και επειδή πιθανολογείται ότι ένας υψηλότερος τίτλος είναι πλέον προστατευτικός, στο μέλλον θα γίνουν μελέτες οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη και αυτή την παράμετρο, και μάλιστα αναμένεται ανάλυση των δειγμάτων στη Γαλλία τους επόμενους μήνες.⁸⁸ Πρέπει να σημειωθεί ότι ως το 2014 ήταν πειραματική η χρήση της μεθόδου, ενώ το 2015 έγινε εκτεταμένη χρήση όταν υπήρχε διαθέσιμος δότης.

Οι ασθενείς οι οποίοι ζουν και την 2η εβδομάδα από τη λοίμωξη, παρουσιάζουν 75% πιθανότητα να επιζήσουν.⁸⁹ Οι ασθενείς μεταφέρονται εκτός απομόνωσης όταν είναι περιπατητικοί, μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, δεν έχουν διάρροια, εμέτους ή αιμορραγία, και παρουσιάζουν δύο διαδοχικές αρνη-

τικές εξετάσεις RT-PCR με διαφορά 48 ωρών.⁸⁹

Οι ασθενείς που επιζούν εμφανίζουν συνήθως παρατεταμένη ανάρρωση με αδυναμία, απώλεια βάρους, μεταναστευτική αρθραλγία, και πιο σπάνια αποφολιδωτική δερματίτιδα, τριχόπτωση, ενώ απώτερες σπάνιες εκδηλώσεις είναι η ραγοειδίτιδα, ορχίτιδα, μυελίτιδα, παρωτίτιδα, παγκρεατίτιδα, ηπατίτιδα, ψύχωση, αύπνια, κατάθλιψη, άγχος, απώλεια ακοής και εμβοές ώτων.⁹⁰⁻⁹¹ Πιθανώς για όλα αυτά ευθύνονται τα ανοσοσυμπλέγματα.⁹⁰⁻⁹¹ Επίσης συχνά εμφανίζουν μυαλγίες, αρθραλγίες, αίσθημα ότι δε μπορούν να εργασθούν, πόνο, δυσφορία, θολότητα στα μάτια, μυρμήγκιασμα στα άκρα, καθώς και βλάβη των περιφερικών νεύρων.^{23,70}

Οι επιζώντες εμφανίζουν προστατευτική ανοσία στο είδος του ιού από το οποίο μολύνθηκαν, ενώ αναμένεται να διευκρινιστεί και η διασταυρούμενη ανοσία με άλλα είδη. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι πολύ σημαντικοί στην ψυχολογική και κλινική υποστήριξη άλλων ασθενών και 28 μέρες μετά το εξιτήριό τους ενδέχεται να τους ζητηθεί να δώσουν αίμα για τη θεραπεία άλλων ασθενών. Βέβαια, αποβάλουν τον ιό για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη λοίμωξη (εβδομάδες έως μήνες).²⁸⁻³⁰ Συγκεκριμένα αναφέρεται απομόνωσή του ιού στα ούρα ως την 26η ημέρα και ανίχνευση RNA του έως και 40 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.^{18,92} Σε επιζώντα από τη Λιβερία αποδείχτηκε ότι μετέδιδε τον ιό δια της γενετήσιας οδού 190 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Το άτομο αυτό παρουσίασε αποτελέσματα θετικής ειδικής IgG και αρνητικής IgM ανοσοσφαιρίνης ορού, RT-PCR αρνητική σε ορό αίματος, αλλά θετική RT-PCR σε δείγμα σπέρματος (με χαμηλό ιικό φορτίο) 199 μέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων.¹

Για την παραμονή του ιού στο σπέρμα φαίνεται ότι ρόλο παίζει η ύπαρξη λεκτίνης σε αυτό. Ο ρόλος της λεκτίνης είναι να αναγνωρίζει ενδογενείς γλυκοπρωτεΐνες και να αναστέλλει την έναρξη αυτοάνοσης αντίδρασης στο περιβάλλον του σπέρματος. Επομένως μπορεί να προσκολλάται και σε παθογόνα, όπως HIV-1, Ebola virus, και πιθανώς να παρέχει ανοσολογική ανοχή με αποτέλεσμα την παρατεταμένη παραμονή των παθογόνων στο σημείο αυτό, γεγονός που διερευνάται περαιτέρω.²⁹ Ο ΠΟΥ, στο πλαίσιο ελέγχου των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, εξέδωσε την οδηγία ότι οι επιζώντες της λοίμωξης πρέπει να κάνουν σωστή και συστηματική χρήση προφυλακτικών σε κάθε σεξουαλική επαφή για 7-9 μήνες, καθώς και εργαστηριακό έλεγχο του σπέρματος για παρουσία του ιού.¹ Παράλληλα ο ΠΟΥ εξέδωσε οδηγίες οι γυναίκες να μη θηλάζουν κατά τη διάρκεια της νόσου, αν και αυτή συνήθως καθίσταται θανατηφόρος σε αυτές.⁷⁷

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι Βρετανίδα νοσηλεύ-

τρια, που πήγε ως εθελόντρια στη Σιέρρα Λεόνε, εκδήλωσε τη νόσο μετά την επιστροφή της στη χώρα της, τον Ιανουάριο 2015, ανάρρωσε, αλλά το Νοέμβριο 2015 προσήλθε με μηνιγγίτιδα από τον ιό. Νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου της δόθηκε το πειραματικό φάρμακο GS5734 και ανάρρωσε πλήρως ένα μήνα μετά.⁹³

5. Πρόγνωση

Οι εκδηλώσεις από το νευρικό γαστρεντερικό και αιμοποιητικό σύστημα επηρεάζουν αρνητικά την έκβαση. Η έκβαση εξαρτάται από το είδος του ιού και την παρεχόμενη υποστηρικτική αγωγή. Το πλέον θανατηφόρο είδος είναι ο *Zaire ebolavirus* με θνητότητα που φτάνει το 90%. Στην επιδημία της Δυτικής Αφρικής η θνητότητα έφτανε το 60-70% τους πρώτους τρεις μήνες, αλλά στους επόμενους έξι μήνες μειώθηκε γύρω στο 50%, με την επιφύλαξη της υποδήλωσης και ίσως ελλιπούς καταγραφής των θυμάτων.⁹⁴ Η υψηλή θνητότητα πιθανότατα συνδέεται με το γεγονός ότι οι περισσότερες επιδημίες έχουν συμβεί σε φτωχές χώρες, χωρίς υποδομές και υποστηρικτικές μονάδες. Η προοδευτικά μειούμενη θνητότητα στην επιδημία αυτή οφείλεται στη δημιουργία υποδομών και υποστηρικτικών μονάδων κατάλληλων για την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών. Εκτιμάται ότι η θνητότητα σε αναπτυσσόμενη χώρα θα μπορούσε να είναι λιγότερο από 40%.⁹⁵

Οι ασθενείς που καταλήγουν είναι εκείνοι οι οποίοι αναπτύσσουν συμπτωματολογία νωρίς κατά τη λοίμωξη. Αυτοί εμφανίζουν πολυοργανική ανεπάρκεια και καταπληξία μεταξύ των 6 και 16 ημερών (διάμεση τιμή, 9 ημέρες) από την έναρξη συμπτωμάτων.⁸² Αντίθετα, οι ασθενείς που επιζούν παρουσιάζουν μεν πυρετό για πολλές ημέρες, αλλά βελτίωση τις ημέρες 6-11.⁶⁴ Υψηλό ιικό φορτίο συσχετίζεται με υψηλή θνητότητα.⁶⁴ Η μελέτη των βιοχημικών δεικτών ως προς την πρόγνωση των ασθενών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.⁹⁶

Η θνητότητα στα παιδιά κάτω των πέντε ετών και στους ενήλικους πάνω από 40 ετών είναι υψηλότερη από ό,τι σε εφήβους και νέους ενήλικους.⁹⁶ Οι έγκυες γυναίκες έχουν υψηλό ποσοστό αποβολών και η λοίμωξη είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρος.⁹⁷

6. Πρόληψη

Για την πρόληψη μετάδοσης της λοίμωξης⁶⁷ εφαρμόζονται τα παρακάτω:

1. Χρήση μέτρων ατομικής προστασίας
2. Μέτρα απολύμανσης και αποστείρωσης

3. Απομόνωση πιθανών κρουσμάτων από άλλους ασθενείς και μεταξύ τους, αν είναι εφικτό, και διαχωρισμός μεταξύ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από εκείνα που ακόμη δεν έχουν εργαστηριακή επιβεβαίωση
4. Αποφυγή επαφής με το νεκρό σώμα ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος και, σε περιοχές επιδημίας, αποφυγή επαφής με κάθε νεκρό σώμα
5. Άμεση ενημέρωση προϊσταμένων και Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, εάν ένας εργαζόμενος έρθει σε απροστάτευτη επαφή με σωματικά υγρά ασθενούς

Αν υπάρχει υποψία λοίμωξης χρειάζεται άμεση απομόνωση του ασθενούς πριν ακόμη γίνει περαιτέρω εκτίμησή του. Αυτό διασφαλίζει από τη μετάδοση σε συγγενείς και φίλους του, καθώς και σε εργαζομένους στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Η απομόνωση πρέπει να συνεχιστεί έως ότου υπάρξει οριστικό αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα. Επί επιβεβαίωσης της λοίμωξης, χρειάζεται διερεύνηση επαφών του ασθενούς ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ανίχνευση.

Ο εργαζόμενος υγείας με έκθεση σε σωματικά υγρά ασθενούς διερευνώμενου για τη λοίμωξη, χρειάζεται να πλύνει με σαπούνι και να ξεπλύνει με άφθονο νερό το δέρμα και να πλύνει με άφθονο νερό το βλεννογόνο που εκτέθηκε. Μολυσμένα προσωπικά αντικείμενα του ασθενή χρειάζεται να απολυμανθούν ή να απορριφθούν.

Στην Ελλάδα, σε περίπτωση υποψίας αιμορραγικού πυρετού Ebola με βάση τα κριτήρια για κλινική υποψία και τον ορισμό κρούσματος, υπάρχει το αντίστοιχο δελτίο άμεσης δήλωσης προς το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, το οποίο και συντονίζει την αποστολή δειγμάτων στο εργαστήριο του Εθνικού Δικτύου για τη διάγνωση ιογενών αιμορραγικών πυρετών.⁶ Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ έχει επίσης αναπτύξει κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα πρόληψης διασποράς της λοίμωξης, τη διαχείριση ατόμων που έχουν απροστάτευτη έκθεση στον ιό, τη διαχείριση κλινικών δειγμάτων στο εργαστήριο, την απολύμανση-αποστείρωση, τη διαχείριση ιματισμού και το χειρισμό των νεκρών.⁶

6.1 Πρόληψη μετάδοσης στην κοινότητα

Τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης στην κοινότητα αφορούν τις χώρες με μετάδοση του ιού και από τους Οργανισμούς Δημόσιας Υγείας δόθηκαν οδηγίες με πληροφορίες για το κοινό ώστε να αποφεύγεται η απροστάτευτη επαφή με ζώντα ή νεκρά ασθενή, τις εκκρίσεις και τα σωματικά υγρά αυτού. Γενικά έγιναν συστάσεις να προσευχηθούν, αλλά να μην αγγίζουν/πλένουν τους νεκρούς, και στην κηδεία να είναι μόνο οι στενοί συγγενείς και φίλοι. Τοπικά οι κυβερνήσεις

πρέπει να ελέγξουν την παράνομη τακτική να δωροδοκούν οι συγγενείς για να πραγματοποιήσουν ιδιωτική ταφή χωρίς να ακολουθούν τις οδηγίες προφύλαξης από τον ιό.

6.2 Πρόληψη διασυνοριακής μετάδοσης

Μετά την ανακήρυξη της επιδημίας από τον ΠΟΥ σε Public Health Event of International Concern (PHEIC), τέθηκαν σε εφαρμογή οι πυλώνες του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού ΔΥΚ 2005, του ΠΟΥ για πρόληψη διασυνοριακής μετάδοσης καθώς και της επιτήρησης της δημόσιας υγείας στα σημεία εισόδου σε μια χώρα.^{6,98} Εφαρμόστηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ για τις υγειονομικές αρχές του λιμανιού, τις ναυτιλιακές εταιρείες, τα πλοία, καθώς και για τις αερομεταφορές.⁹⁸ Οι οδηγίες του ΠΟΥ για διαχείριση συμβάντων σε πύλες εισόδου και οι αντίστοιχοι νόμοι του Υπουργείου Υγείας για την Κάρτα επιβίβασης εισερχομένων επιβατών σε διεθνείς πτήσεις στα Ελληνικά αεροδρόμια για την πρόληψη μετάδοσης του ιού Ebola από νεοεισερχόμενους μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα μέσω παράνομων σημείων εισόδου εφαρμόστηκαν και στην Ελλάδα. Τέλος στους φορείς πρωτοβάθμιας περίθαλψης δόθηκαν οδηγίες για τη διαλογή ατόμων με ιστορικό ταξιδιού στην Αφρική.⁶

6.3. Σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από μια χώρα ενδημική για Ebola, συχνότερα πάσχουν από ελονοσία, τυφοειδή πυρετό, γαστρεντερίτιδα, ή άλλη βακτηριακή λοίμωξη, παρά από τον ιογενή αιμορραγικό ιό. Οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας διατρέχουν τον κίνδυνο να θεωρήσουν πιο πιθανές αυτές τις λοιμώξεις και να μην υποψιαστούν τη λοίμωξη με Ebola, μέχρι να εμφανιστούν σοβαρότερα συμπτώματα. Συνιστάται να βρίσκονται σε εγρήγορση ώστε να ληφθούν μέτρα εγκαίρως, ιδιαίτερα σε μη ενδημικές περιοχές.⁶⁷

6.4. Ανάπτυξη εμβολίου

Τα πλέον υποσχόμενα εμβόλια βασίζονται στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου γενετικού υλικού, που μεταφερόμενο σε πλασμίδια παράγει μόρια που προσομοιάζουν εκείνα του ιού.⁹⁷ Μετά την σύσκεψη του ΠΟΥ (Σεπτέμβριος 2015), έχουν δρομολογηθεί στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και την Αφρική, μελέτες για την ασφάλεια των δυο πλέον μελετημένων εμβολίων που βασίζονται στους ιούς vesicular stomatitis virus και chimpanzee adenovirus. Ο ΠΟΥ συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να επιταχύνει την διαδικασία παραγωγής των εμβολίων και την ασφαλή χορήγησή τους στις επηρεαζόμενες περιοχές. Εάν αποδειχθεί ασφαλές, ένα εμβόλιο για τους εργα-

ζόμενους στο χώρο της υγείας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.¹

7. Συζήτηση

Η πρώτη επιδημία εμφανίστηκε το 1976 ταυτόχρονα στο νότιο Σουδάν και στο γειτονικό του πρώην βόρειο Ζαΐρ και αναφέρεται ως μια επιδημία γιατί δεν ήταν γνωστό τότε ότι οφειλόταν στην ταυτόχρονη ανάδυση δυο διαφορετικών ειδών του ιού στις δυο γειτονικές χώρες. Στην πραγματικότητα ευθύνονται κοινοί περιβαλλοντικοί παράγοντες και κάποιο άγνωστο ως σήμερα κοινό υποδόχο στο κοινό οικοσύστημα στα σύνορα των δυο χωρών στο δάσος που περιβάλλει τον ποταμό Έμπολα (αλλιώς ποταμός Ζαΐρ) (εικόνα 1).^{7,9}

Μετά μακροχρόνια αποψίλωσή του, το τελευταίο υπόλειμμα του τροπικού δάσους στη Δυτική Αφρική είναι απομονωμένο κοντά στα νοτιοδυτικά σύνορα της Ακτής Ελεφαντοστού με τη Λιβερία, έχει δέντρα που δημιουργούν φυλλώδη θόλο ύψους 30 μ. και άλλα δέντρα ύψους 40-60 μ., μέση βροχόπτωση 1900 χιλιοστά και μέση θερμοκρασία 26°C.⁴⁴ Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Λιβερία, τα έτη 1992, 1993 και το καλοκαίρι του 1994, έτη κατά τα οποία συνέβησαν οι επιδημίες με τον ιό Tai Forest στους χιμπατζήδες,⁴⁵ εκδιώχθηκαν από τη Λιβερία πρόσφυγες οι οποίοι μένουν με όλα τα οικίσματα ζώα τους κοντά ή στις παρυφές αυτού του δάσους, κοντά στα σύνορα της Λιβερίας με τις Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε και Ακτή Ελεφαντοστού και σε απόσταση μόνο 2 χιλιομέτρων από την εστία της επιδημίας.⁴⁵ Οι πρόσφυγες αποψιλώνουν επίσης σταδιακά το δάσος για να δημιουργήσουν καλλιεργήσιμη γη, πιέζοντας το οικοσύστημα για περαιτέρω κλιματική μεταβολή προς ξηρότερο κλίμα τοπικά.^{10,45}

Συγκεκριμένα το δάσος της Γουϊνέας, λόγω της αποψίλωσης εμφανίζει μεταβολές στη βροχόπτωση, στις εποχές και τη θερμοκρασία, με αποτέλεσμα έντονη ξηρασία στη Δυτική Αφρική, τόσο κατά τη μακρά περίοδο ξηρασίας Δεκέμβρη ως Φεβρουάριο και τη σύντομη περίοδο ξηρασίας από Ιούλιο ως Αύγουστο, όσο και κατά την μακρά περίοδο βροχοπτώσεων Μάρτιο έως Ιούνιο, με πολύ έντονο το φαινόμενο το 1992 και το 1994.⁴⁵ Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη το ότι το 2013 αναδύθηκε το είδος *Zaire ebolavirus* (ιός Ebola virus, EBOV), στη Δυτική Αφρική, στο δάσος της Γουϊνέας κοντά στα σύνορά της με την Ακτή του Ελεφαντοστού και τη Λιβερία. Πράγματι το χωριό του δίχρονου παιδιού που ήταν το πρώτο κρούσμα της μεγάλης επιδημίας 2013-2015 της Δυτικής Αφρικής,² το Meliandou, ένας οικισμός ο οποίος είναι μέσα σε περιοχή που έχει δημιουργηθεί μετά αποψίλωση του δάσους για να δημιουργηθούν φυτείες και

κατοικίες, αποτελεί την «σύγχρονη» εκδοχή του Αφρικανικού οικισμού. Συνεντεύξεις με τους ντόπιους αποκάλυψαν ότι έκθεση σε φρουτοφάγες νυχτερίδες μέσω του κυνηγιού είναι συχνή, αν και δεν έχουν βρεθεί μεγάλες αποικίες τους, ενώ τα παιδιά κυνηγούν νυχτερίδες, κυρίως εκείνες που τρέφονται με έντομα (*Mops condylurus*). Έγινε μελέτη πολλών άγριων ζωικών ειδών σε δυο περιοχές της ΝΑ Γουϊνέας, αλλά δε βρέθηκε ίχνος του ιού στις εντομοφάγες νυχτερίδες, ούτε σημάδια επιδημίας στους πληθυσμούς των μεγάλων πρωτευόντων, οι οποίοι αντίθετα έχουν αυξηθεί σημαντικά.²

Γενικά η ξηρασία έχει βρεθεί ότι επηρεάζει τη δραστηριότητα των ζωικών πληθυσμών στο φυσικό τους οικοσύστημα.⁴⁸ Ομοίως ο άνθρωπος λόγω ξηρασίας και ελλείψεων σε είδη διατροφής συλλέγει καρπούς και κυνηγά μέσα στο δάσος αυξάνοντας το βαθμό επαφής του με το φυτικό και ζωικό βασίλειο και τυχόν παθογόνα τους.

Η υψηλή θνητότητα των μεγάλων πρωτευόντων από τον ιό δείχνει ότι δεν είναι υποδόχο του ιού στη φύση, αλλά τυχαίος τελικός ξενιστής του ιού.¹⁵ Παρά το γεγονός ότι τα πρωτεύοντα νοσούν και πεθαίνουν, αποτελώντας εμφανή δείκτη πιθανής παρουσίας του ιού, σε αντιδιαστολή με τις νυχτερίδες – πιθανό υποδόχο του ιού οι οποίες δε νοσούν, ωστόσο ο θάνατος των πρωτευόντων σε περιοχές δύσβατες όπως αυτή δεν θα είχε γίνει ποτέ γνωστός χωρίς τη δημιουργία δικτύου επιτήρησης της θνησιμότητας πρωτευόντων σε συνεργασία με τους τοπικούς κατοίκους και φυλές.⁴⁸

Σε περιόδους ξηρασίας η ανεπάρκεια τροφής στις νυχτερίδες και παράλληλα η συχνή εγκυμοσύνη τους, ευνοούν την ανεπαρκή αντισωματική απάντηση, και το υψηλό ιικό φορτίο, καθώς επίσης προδιαθέτουν σε επιθετική συμπεριφορά που ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη επαφή με τα μεγάλα πρωτεύοντα, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μετάδοση του ιού σε αυτά.^{40,44} Ο άνθρωπος με ενημέρωση και εκπαίδευση θα μπορούσαν να αποφύγει όχι μόνο κατανάλωση των φρουτοφάγων νυχτερίδων αλλά και κάθε είδους επαφή με το φυσικό περιβάλλον αυτών.⁴⁴

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τροπικό δάσος Γκαμπόν και Δημοκρατίας Κονγκό στην Κεντρική Αφρική σε έξι είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων ανιχνεύτηκαν αντισώματα έναντι του ιού, ενώ στο είδος *Rousettus aegyptiacus* που ζει στα σπήλαια της Γκαμπόν ανιχνεύτηκαν αντισώματα έναντι του ιού Marburg με οριζόντια και κάθετη μετάδοση αυτού στον πληθυσμό τους. Στην Γκαμπόν, αν και δεν έχει ανιχνευτεί επιδημία από τον ιό Marburg στον άνθρωπο, το παραπάνω εύρημα προοιωνίζει τον κίνδυνο μελλοντικής επιδημίας.⁴⁰

Συνεπώς η επιζωοτιολογική επιτήρηση είναι μεγάλης αξίας για την ανίχνευση του ιού, τον προσδιορι-

σμό των ζωικών ειδών που τον φέρουν και της γεωγραφικής κατανομής αυτών των θανατηφόρων ιών. Παρά τα οικονομικά προβλήματα που οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν, ο ορολογικός έλεγχος φρουτοφάγων νυχτερίδων στις χώρες αυτές για ανίχνευση του ιού αποτελεί σημαντικό προληπτικό μέτρο για μελλοντικές επιδημίες, αφού η επιζωοτία είναι σημαντικός προπομπός κρουσμάτων και επιδημιών.

Ο ΠΟΥ ενημερώθηκε για την επιδημία του 2014 στη Δυτική Αφρική το Μάρτη του 2014, όταν μια συρροή εμπύρετη με υψηλή θνητότητα, στη Γουινέα, έγινε αντικείμενο διεθνούς ενδιαφέροντος, και κατόπιν επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά ως είδος *Zaire Ebolavirus*.¹⁶ Τα δεδομένα της αλληλούχισης του γονιδιώματος του ιού έδειξαν ότι η επιδημία οφειλόταν σε ένα στέλεχος του ιού το οποίο διέφερε από τα στελέχη των προηγούμενων επιδημιών.

Αν και στο τέλος της Άνοιξης του 2014 ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στη Γουινέα έδειξε πτωτική τάση, αφήνοντας στην επιστημονική κοινότητα την εντύπωση ότι η πορεία της επιδημίας ήταν φθίνουσα, μέσα σε λίγους μήνες σποραδικά κρούσματα διαγνώστηκαν πέραν της Γουινέας, δηλαδή στη Λιβερία, στη Σιέρα Λεόνε, στη Σενεγάλη, στο Μαλί, στη Νιγηρία, και τελικά μετά ταξίδι στις χώρες μετάδοσης ο ιός έφτασε στις ΗΠΑ, Ισπανία, Αγγλία για να αποτελέσει γεγονός επείγον για τη Δημόσια Υγεία με Διεθνές ενδιαφέρον και εμπέδεια, όπως άλλωστε διακηρύχτηκε από τον ΠΟΥ.

Στη Δυτική Αφρική, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο, με μια σειρά παραγόντων να συντείνουν σε αυτό το φαινόμενο, όπως χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας με ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό, οργάνωση και εκπαίδευση, μη επαρκώς ανεπτυγμένη ύδρευση και συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, αδράνεια των διεθνών φορέων, μετακίνηση των τοπικών πληθυσμών από τις πληγείσες περιοχές προς άλλες, δηλαδή από αγροτικές περιοχές προς αστικές περιοχές, συνακόλουθη αύξηση της πυκνότητας του αστικού πληθυσμού, τοπικά έθιμα όπως το τελετουργικό της κηδείας, εκτεταμένη φτώχεια, και έλλειψη απόκρισης από τις τοπικές και κρατικές αρχές.

Είναι γνωστό ότι η παγκόσμια απόκριση στην παρούσα επιδημία ήταν αρχικά αργή, ανοργάνωτη, οικονομικά φειδωλή, και ανεπαρκώς σχεδιασμένη και εφαρμοσμένη. Καθώς ήρθε αντιμέτωπη με τα 10.000 νέα κρούσματα την εβδομάδα, η διεθνής ιατρική κοινότητα, πρέπει να αναγνωρίσει ότι οι συνθήκες της H1N1, H5N1, Hantavirus, SARS, δεν είναι πάντα υπαρκτές. Με τις γρήγορες μετακινήσεις μέσα από χαλαρά πλέον σύνορα, σε εποχή που οι λεωφόροι, οι ταχείς σιδηρόδρομοι, τα αεροπλάνα, όλες οι γωνίες του πλανήτη είναι προσιτές σε λίγες μόνο ώρες, κάνοντας

πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Τόκιο και το Νέο Δελχί, με πληθυσμούς που ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια, ευάλωτους. Στην πραγματικότητα ένα εισαχθέν κρούσμα σε οποιαδήποτε μητρόπολη του Δυτικού κόσμου θα μπορούσε να προβληματίσει πολύ. Και ενώ όλες οι δημοσιεύσεις διατείνονταν ότι ο κίνδυνος αερομεταφοράς είναι μικρός η εισαγωγή στο Ντάλας του Τέξας, στο Λονδίνο, στην Ισπανία, στη Σενεγάλη, στο Μαλί και τη Νιγηρία, προκάλεσε διεθνή προβληματισμό.

Βέβαια μετάδοση σε τοπικό επίπεδο στο Δυτικό κόσμο δεν είναι πιθανή γιατί αφενός μεν απουσιάζει το τροπικό περιβάλλον, τα έως τώρα πιθανά υποδόχα (φρουτοφάγες νυχτερίδες) και οι ενδιάμεσοι ξενιστές (ως τώρα γνωστά τα πρωτεύοντα), καθώς και η ξηρασία στο οικοσύστημα, αφετέρου δε υπάρχει εντατική ενημέρωση και έγκαιρη διάγνωση/επιτήρηση. Ωστόσο πρέπει να υπάρχει πάντα επιφύλαξη για δυνητική προσαρμογή του γενώματος του ιού σε νέους ξενιστές και υποδόχα που ενδεχομένως υπάρχουν στο εύκρατο κλίμα και στο ηπειρωτικό κλίμα της Ευρώπης.

Η απουσία θεραπείας προκαλεί μεγάλο προβληματισμό, ενώ αντίθετα η μελέτη Ebola-Tx που σχεδιάστηκε, πραγματοποιήθηκε και αναλύθηκε ασυνήθιστα γρήγορα, έδειξε ότι κατά τη διάρκεια μεγάλων και σοβαρών επιδημιών σε κοινότητες με ένδεια πόρων είναι εφικτή η διαμόρφωση ισχυρών διεθνών επιστημονικών συνεργασιών.⁸⁸ Μεταξύ Ιουνίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015, χιλιάδες ειδικές κλίνες περίθαλψης ασθενών με Ebola, τα Ebola Treatment Beds, εισήχθησαν στη Σιέρα Λεόνε παράλληλα με άλλα μέτρα ελέγχου διασποράς της λοίμωξης.⁹⁹ Εκτιμάται με ειδικό μαθηματικό μοντέλο ότι 56.600 κρούσματα (95% CI 48.300-58.500) με τον ιό Ebola αποφεύχθηκαν στην Σιέρα Λεόνε μόνο ως αποτέλεσμα της χρήσης των κλινών αυτών ως επιπρόσθετο μέτρο, και όχι ως αποτέλεσμα άλλων μέτρων πρόληψης, και ότι αν είχαν εισαχθεί ένα μήνα νωρίτερα, θα είχαν αποφευχθεί επιπλέον 12.500 κρούσματα.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν καθοριστικές δημογραφικές μεταβολές και μεταβολές στην κινητικότητα του ανθρώπου στις περιοχές όπου έχουν σημειωθεί τα τελευταία 40 χρόνια επιδημίες στον άνθρωπο και σε εκείνες που έχουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά να αποτελέσουν δυνητικά μελλοντικό περιβάλλον εξάπλωσης του ιού. Ο συνολικός πληθυσμός που ζει στις περιοχές αυτές έχει τριπλασιαστεί από 230 εκατομμύρια σε 639 εκατομμύρια, και το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε αστικό, και όχι σε αγροτικό περιβάλλον, έχει αλλάξει από 25,5% σε 59,2%. Από μελέτες προκύπτει ότι η κινητικότητα του πληθυσμού σε μια περιοχή κλιμακώνεται ανάλογα με το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού στην περιοχή αυτή.¹⁰⁰

Η διεθνής κινητικότητα μέσω αεροπορικών πτή-

σεων δείχνει μεγάλη αύξηση θέσεων επιβατών ανά έτος από το 2000, οπότε άρχισε η καταγραφή τους, από 2,96 εκατομμύρια σε 4,77 εκατομμύρια στις χώρες με κρούσματα και από 5,6 εκατομμύρια σε 15,6 εκατομμύρια στις χώρες που δυνητικά ενδέχεται να αποτελέσουν οικοσύστημα που θα φιλοξενήσει μελλοντικά τον ιό.⁵²

Ο κίνδυνος συνεπώς στις περιοχές αυτές δεν προκύπτει μόνο από το φυσικό οικοσύστημα αλλά και από την πληθυσμιακή δυναμική και κινητικότητα η οποία αυξάνει ως συνέπεια της αύξησης του πληθυσμού, καθώς και από την αστικοποίηση μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού σε σύγκριση με παλιότερα, καθώς και από συνθήκες που οφείλονται σε πολιτισμικά χαρακτηριστικά ενισχυόμενα από έλλειψη φυσικών πόρων και φτώχεια, όπως είναι το κυνήγι πρωτευόντων και οι χειρισμοί αυτών (bushmeat). Όλοι αυτοί οι παράγοντες ίσως ευθύνονται για την ήδη αυξημένη συχνότητα και μέγεθος των επιδημιών από το 2000 και μετά και προβληματίζουν τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Τα ηθικά και πολιτισμικά θέματα που προέκυψαν είναι πολυάριθμα. Μετά την ενημέρωση για τους κινδύνους από επαφή με τα άγρια ζώα, αλλά και την κλιματική αλλαγή που επιφέρει η αποψίλωση του τροπικού δάσους, χρειάζεται ενημέρωση για την αποφυγή επαφής με τους νεκρούς με ταυτόχρονη διατήρηση της αξιοπρεπούς θρησκευτικής τελετής ταφής. Από αυτά φαίνεται ότι χρειάζεται συνεργασία όλων των φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο στο μέλλον και όχι μόνο τοπικά, όπως γινόταν πριν αυτή την επιδημία, λεπτομερής έρευνα για κρούσματα (ενεργητική επιτήρηση, έλεγχος επαφών, παρεμβάσεις πρόληψης, και ένας αποτελεσματικός και έγκαιρος μηχανισμός απόκρισης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινότητα.

Εύκολες στη χρήση, προσιτές και κυρίως δοκιμασμένες μοριακές πρέπει να έχουν μόνιμη παρουσία σε αποκεντρωμένα εργαστήρια ώστε να γίνεται άμεση διάγνωση. Χρειάζονται νέα φάρμακα, υπηρεσίες επιτήρησης που να ενημερώνουν για κάθε ύποπτο κρούσμα τις αρχές που έχουν την ευθύνη της δημόσιας υγείας στις χώρες αυτές καθώς και στα νοσοκομεία της περιφέρειάς τους. Η προσέγγιση της Ενιαίας Πολιτικής Υγείας, One Health Approach κατά την οποία η υγεία του ανθρώπου συνδέεται άρρηκτα με την υγεία των ζώων και το περιβάλλον διαβίωσής του, αν και έχει τις βάσεις της στο παρελθόν, είναι πλέον περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.¹⁰¹

8. Συμπεράσματα

- Επειδή τα πρωτεύοντα νοσούν και πεθαίνουν

αποτελούν εμφανή δείκτη πιθανής παρουσίας του ιού, σε αντιδιαστολή με τις νυχτερίδες - πιθανό υποδόχο του ιού οι οποίες δε νοσούν.

- Παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιπετυπίζονται οι χώρες που ενδημεί ο ιός, ο ορολογικός έλεγχος φρουτοφάγων νυχτερίδων στις χώρες αυτές για ανίχνευση του ιού αποτελεί σημαντικό προληπτικό μέτρο για μελλοντικές επιδημίες.
- Ωστόσο η παρουσία του ιού σε ζωικά είδη και ο προσδιορισμός της δεξαμενής καθώς και ο τρόπος αποφυγής της είναι ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω επιδημιολογικές μελέτες.
- Να ενημερωθούν οι τοπικοί πληθυσμοί για τους κινδύνους από την άγρια πανίδα.
- Η κτηνιατρική δημόσια υγεία ενημερώνει ότι οι σκύλοι εάν βρεθούν σε χώρες με νεκρά άγρια ζώα ή ασθενείς, ενδέχεται να εμφανίσουν ασυμπτωματική λοίμωξη και συνακόλουθη μετάδοση στον ιδιοκτήτη τους.
- Ο πληθυσμός γοριλλών και χιμπατζήδων έχει μειωθεί ανησυχητικά από τον ιό και χρειάζεται προστασία τους από νέες επιδημίες, πιθανώς με ενίσχυση της προστασίας τους φυσικού τους οικοσυστήματος.
- Είναι επιβεβλημένη η προστασία του τροπικού δάσους Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής και αποφυγή περαιτέρω διεύδυσης των οικισμών εντός της άγριας πανίδας παρά την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού της υποσαχάριας Αφρικής.
- Η αποψίλωση δασών επιμηκύνει τις περιόδους ξηρασίας, οι οποίες έχει φανεί να αυξάνουν τον αριθμό των νυχτερίδων φορέων του ιού ή/και τις επαφές άλλων ζώων και ανθρώπων με αυτές.
- Η διατήρηση του ιού στη φύση δε σχετίζεται με τις επιδημίες στον ανθρώπινο πληθυσμό, αλλά με παράγοντες σχετιζόμενους με το οικοσύστημα.
- Η επιδημία Ebola στη Δυτική Αφρική έχει δείξει την πεπερασμένη δυνατότητα των συστημάτων δημόσιας υγείας να αποκριθούν σε σπάνια λοιμώδη νοσήματα υψηλής λοιμογονικότητας.
- Εκπαίδευση, ετοιμότητα, γρήγορες αξιόπιστες διαγνωστικές προσεγγίσεις πρέπει να εφαρμόζονται σε καίριες γεωγραφικές περιοχές εκεί όπου αυτοί οι ιοί ενδημούν, ώστε οι τοπικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας να μην περιμένουν μακρινά εργαστήρια αναφοράς σε άλλες χώρες ή ηπείρους, τα οποία θα έπρεπε να διατηρήσουν ένα επιβεβαιωτικό και ερευνητικό ρόλο και ρόλο επιτήρησης για το μέλλον.
- Το γενετικό υλικό του ιού θα πρέπει να κοινοποιείται σε πραγματικό χρόνο στους οργανισμούς δημόσιας υγείας και άλλες χώρες όπως γίνεται με τις επιδημίες γρίπης.
- Επιτακτική η ανάγκη προώθησης των πλέον προ-

χωρημένων φαρμάκων και εμβολίων ώστε μέσα από τις ενδεδειγμένες διαδικασίες να φτάσουν στην έγκριση και κυκλοφορία.

- Η έγκαιρη διάγνωση και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας είναι ο μόνος προς το παρόν αποτελεσματικός τρόπος να ελεγχθεί κάθε επιδημία του ιού Ebola.
- Το κακό πρόσωπο της επιδημίας σε αστικό περιβάλλον έδειξε ότι αν συμβεί σε πυκνοκατοικημέ-

νες μητροπόλεις με θυλάκους φτωχών κοινωνικών στρωμάτων, στην ΝΑ Ασία, Βόρειο Αφρική, υποσαχάρια Αφρική, οι επιπτώσεις θα είναι ολέθριες για όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα των πόλεων αυτών αλλά και για όλες τις χώρες.

- Η φτώχεια των άλλων χωρών δε γνωρίζει σύνορα και οι συνέπειες αυτής αποτελούν κίνδυνο για όλες τις χώρες του πλανήτη, συνεπώς μας αφορά όλους.

Summary

Ebola virus infection: epidemiology, clinical features and laboratory diagnosis

Rengina Vorou¹, Emmanouil Papadogiannakis²

¹ Hellenic Center for Diseases Control and Prevention, Athens, Greece

² Department of Veterinary Public Health, National School of Public Health, Athens, Greece

On August 8, 2014, World Health Organization declared the Ebola epidemic in Western Africa as public health emergency of international concern, as a result of its unprecedented expansion from West Africa to other regions. During this epidemic, 28.500 cases and 11.315 deaths have been reported. Our review covers the period 1976-2016 and summarizes available literature on previous and current Ebola outbreaks, clinical findings, laboratory diagnosis, mode of transmission, and the local or regional epizootic. In 1976, the first two cases of simultaneous Ebola outbreaks were identified in Sudan and Zaire. According to the known data the virus is fatal among non-human primates. The animal reservoir, the amplification host and other intermediate hosts are not yet clear. The virus has been detected in the dogs and the fruit bats in central Africa. It has been also experimentally inoculated in fruit and free tailed bats. The longer lasting dry seasons in the deforested areas of Western Africa along with the behavioral patterns of wild animals, facilitate the dissemination of the virus from wild life to humans. The ways in which the Ebola virus is transmitted among human populations are the direct contact with infected bats or primates, the contact with human blood or body fluids (mainly during the ritual burials), the contaminated objects of the patients or syringes contaminated by the fluids of the patients (hospital dissemination).

In the case of outbreaks among humans, the main difficulty of the local health authorities or the international medical expeditions into the field, was the wasting of time until the diagnosis is laboratory confirmed. The laboratory investigation focuses on reverse transcriptase PCR, keeping the ELISA for cross checking and cross-sectional prevalence studies. At the moment, there is no

treatment or an approved vaccine, while the results from plasma transfusion of convalescent patients are still controversial.

Key words

Ebola virus, diagnosis, epizootiology, history, epidemiology, treatment.

Βιβλιογραφία

- Safari S, Baratloo A, Rouhipour A, Ghelichkhani P, Yousefifard M. Ebola Hemorrhagic Fever as a Public Health Emergency of International Concern; a Review Article. *Emergency* 2015;3:3-7.
- Mari Saez A, Weiss S, Nowak K, Lapeyre V, Zimmermann F, Dux A, et al. Investigating the zoonotic origin of the West African Ebola epidemic. *EMBO Mol Med* 2015;7:17-23.
- Kuhn JH, Bao Y, Bavari S, Becker S, Bradfute S, Brister JR, et al. Virus nomenclature below the species level: a standardized nomenclature for natural variants of viruses assigned to the family Filoviridae. *Arch Virol* 2013;158:301-11.
- Feldmann H, Geisbert TW. Ebola haemorrhagic fever. *Lancet* 2011;377:849-62.
- WHO. WHO Ebola virus disease Case Definition, August 2014. 2014.
- ΚΕΕΛΠΝΟ. Διαχείριση ασθενών με υποψία λοίμωξης από ιό Ebola σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Επιδημία αιμορραγικού πυρετού Ebola στη Δυτική Αφρική, Οκτώβριος 2014, 2014.
- Team WIS. Ebola haemorrhagic fever in Sudan, 1976. Report of a WHO/International Study Team. *Bull World Health Organ* 1978;56:247-70.
- Geisbert TW, Jahrling PB, Hanes MA, Zack PM. Association of Ebola-related Reston virus particles and antigen with tissue lesions of monkeys imported to the United States. *J Comp Pathol* 1992;106:137-52.
- Emond RT, Evans B, Bowen ET, Lloyd G. A case of Ebola virus infection. *Br Med J* 1977;2:541-4.
- Feldmann H. Ebola--a growing threat? *N Engl J Med* 2014;371:1375-8.
- Mehedi M, Hoenen T, Robertson S, Ricklefs S, Dolan MA, Taylor T, et al. Ebola virus RNA editing depends on the primary editing site sequence and an upstream secondary structure. *PLoS Pathog* 2013;9:e1003677.
- Wittmann TJ, Biek R, Hassanin A, Rouquet P, Reed P, Yaba P, et al. Isolates of Zaire ebolavirus from wild apes reveal genetic lineage and recombinants. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2007;104:17123-7.
- CDC. Why Ebola in Not Likely to Become Airborne. Accessed on 15th may 2015 from: <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/mutations.pdf>
- Walsh PD, Biek R, Real LA. Wave-like spread of Ebola Zaire. *PLoS Biol* 2005;3:e371.
- Georges-Courbot MC, Sanchez A, Lu CY, Baize S, Leroy E, Lansout-Soukate J, et al. Isolation and phylogenetic characterization of Ebola viruses causing different outbreaks in Gabon. *Emerg Infect Dis* 1997;3:59-62.
- Baize S, Pannetier D, Oestereich L, Rieger T, Koivogui L, Magassouba N, et al. Emergence of Zaire Ebola virus disease in Guinea. *N Engl J Med* 2014;371:1418-25.
- Dudas G, Rambaut A. Phylogenetic Analysis of Guinea 2014 EBOV Ebolavirus Outbreak. *PLoS Curr* 2014;6.
- Carroll MW, Matthews DA, Hiscox JA, Elmore MJ, Pollakis G, Rambaut A, et al. Temporal and spatial analysis of the 2014-2015 Ebola virus outbreak in West Africa. *Nature* 2015;524:97-101.
- McCoy CE, Lotfipour S, Chakravarthy B, Schultz C, Barton E. Emergency medical services public health implications and interim guidance for the Ebola virus in the United States. *West J Emerg Med* 2014;15:723-7.
- Dowell SF, Mukunu R, Ksiazek TG, Khan AS, Rollin PE, Peters CJ. Transmission of Ebola hemorrhagic fever: a study of risk factors in family members, Kikwit, Democratic Republic of the Congo, 1995. Commission de Lutte contre les Epidemies a Kikwit. *J Infect Dis* 1999;179 (Suppl 1):S87-91.
- Zaki SR, Shieh WJ, Greer PW, Goldsmith CS, Ferebee T, Katshitshi J, et al. A novel immunohistochemical assay for the detection of Ebola virus in skin: implications for diagnosis, spread, and surveillance of Ebola hemorrhagic fever. Commission de Lutte contre les Epidemies a Kikwit. *J Infect Dis* 1999;179 (Suppl 1):S36-47.
- Khan AS, Tshioko FK, Heymann DL, Le Guenno B, Nabeth P, Kerstiens B, et al. The reemergence of Ebola hemorrhagic fever, Democratic Republic of the Congo, 1995. Commission de Lutte contre les Epidemies a Kikwit. *J Infect Dis* 1999;179(Suppl 1):S76-86.

23. Geisbert TW, Hensley LE, Larsen T, Young HA, Reed DS, Geisbert JB, et al. Pathogenesis of Ebola hemorrhagic fever in cynomolgus macaques: evidence that dendritic cells are early and sustained targets of infection. *Am J Pathol* 2003;163:2347-70.
24. Roddy P, Howard N, Van Kerkhove MD, Lutwama J, Wamala J, Yoti Z, et al. Clinical manifestations and case management of Ebola haemorrhagic fever caused by a newly identified virus strain, Bundibugyo, Uganda, 2007-2008. *PloS One*. 2012;7:e52986.
25. Outbreak news.Ebola, Uganda. Releve epidemiologique hebdomadaire / Section d'hygiene du Secretariat de la Societe des Nations = Weekly epidemiological record / Health Section of the Secretariat of the League of Nations. 2011;86:221.
26. Peterson AT, Bauer JT, Mills JN. Ecologic and geographic distribution of filovirus disease. *Emerg Infect Dis* 2004;10:40-7.
27. Swanepoel R, Leman PA, Burt FJ, Zachariades NA, Braack LE, Ksiazek TG, et al. Experimental inoculation of plants and animals with Ebola virus. *Emerg Infect Dis* 1996;2:321-5.
28. Christie A, Davies-Wayne GJ, Cordier-Lassalle T, Blackley DJ, Laney AS, Williams DE, et al. Possible sexual transmission of Ebola virus - Liberia, 2015. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2015;64:479-81.
29. Clark GF, Grassi P, Pang PC, Panico M, Lafrenz D, Drobnis EZ, et al. Tumor biomarker glycoproteins in the seminal plasma of healthy human males are endogenous ligands for DC-SIGN. *Mol Cell Proteomics* 2012;11:M111 008730.
30. Heeney JL. Ebola: Hidden reservoirs. *Nature* 2015; 527:453-5.
31. Borchert M, Muyembe-Tamfum JJ, Colebunders R, Libande M, Sabue M, Van Der Stuyft P. Short communication: a cluster of Marburg virus disease involving an infant. *Trop Med Int Health* 2002;7:902-6.
32. Nidom CA, Nakayama E, Nidom RV, Alamudi MY, Daulay S, Dharmayanti IN, et al. Serological evidence of Ebola virus infection in Indonesian orangutans. *PloS ONE* 2012;7:e40740.
33. Perry DL, Bollinger L, White GL. The Baboon (*Papio spp.*) as a model of human Ebola virus infection. *Viruses* 2012;4:2400-16.
34. Barrette RW, Metwally SA, Rowland JM, Xu L, Zaki SR, Nichol ST, et al. Discovery of swine as a host for the Reston ebolavirus. *Science* 2009;325:204-6.
35. Weingartl HM, Embury-Hyatt C, Nfon C, Leung A, Smith G, Kobinger G. Transmission of Ebola virus from pigs to non-human primates. *Sci Rep* 2012;2:811.
36. Morvan JM, Deubel V, Gounon P, Nakoune E, Barriere P, Murri S, et al. Identification of Ebola virus sequences present as RNA or DNA in organs of terrestrial small mammals of the Central African Republic. *Microbes Infect* 1999;1:1193-201.
37. Lahm SA, Kombila M, Swanepoel R, Barnes RF. Morbidity and mortality of wild animals in relation to outbreaks of Ebola haemorrhagic fever in Gabon, 1994-2003. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 2007;101:64-78.
38. Nakayama E, Saijo M. Animal models for Ebola and Marburg virus infections. *Front Microbiol* 2013;4:267.
39. Olson SH, Reed P, Cameron KN, Ssebide BJ, Johnson CK, Morse SS, et al. Dead or alive: animal sampling during Ebola hemorrhagic fever outbreaks in humans. *Emerg Health Threats J* 2012;5.
40. Pourrut X, Souris M, Towner JS, Rollin PE, Nichol ST, Gonzalez JP, et al. Large serological survey showing cocirculation of Ebola and Marburg viruses in Gabonese bat populations, and a high seroprevalence of both viruses in *Rousettus aegyptiacus*. *BMC Infect Dis* 2009;9:159.
41. Hayman DT, Yu M, Crameri G, Wang LF, Suu-Ire R, Wood JL, et al. Ebola virus antibodies in fruit bats, Ghana, West Africa. *Emerg Infect Dis* 2012;18:1207-9.
42. Peterson AT, Carroll DS, Mills JN, Johnson KM. Potential mammalian filovirus reservoirs. *Emerg Infect Dis* 2004;10:2073-81.
43. Leroy EM, Kumulungui B, Pourrut X, Rouquet P, Hassanin A, Yaba P, et al. Fruit bats as reservoirs of Ebola virus. *Nature* 2005;438:575-6.
44. Le Guenno B, Formenty P, Wyers M, Gounon P, Walker F, Boesch C. Isolation and partial characterization of a new strain of Ebola virus. *Lancet* 1995; 345:1271-4.
45. Formenty P, Boesch C, Wyers M, Steiner C, Donati F, Dind F, et al. Ebola virus outbreak among wild chimpanzees living in a rain forest of Cote d'Ivoire. *J Infect Dis* 1999;179 (Suppl 1):S120-6.
46. Groseth A, Feldmann H, Strong JE. The ecology of Ebola virus. *Trends Microbiol* 2007;15:408-16.
47. Bermejo M, Rodriguez-Teijeiro JD, Illera G, Barroso A, Vila C, Walsh PD. Ebola outbreak killed 5000 gorillas. *Science* 2006;314:1564.
48. Rouquet P, Froment JM, Bermejo M, Kilbourn A, Karesh W, Reed P, et al. Wild animal mortality monitoring and human Ebola outbreaks, Gabon and Republic of Congo, 2001-2003. *Emerg Infect Dis* 2005; 11:283-90.
49. Leroy EM, Souquiere S, Rouquet P, Drevet D. Re-emergence of ebola haemorrhagic fever in Gabon. *Lancet* 2002;359:712.
50. Jayme SI, Field HE, de Jong C, Olival KJ, Marsh G, Tagtag AM, et al. Molecular evidence of Ebola Reston virus infection in Philippine bats. *Virology* 2015;12:107.
51. Simpson DI. Viral haemorrhagic fevers of man. *Bull World Health Organ* 1978;56:819-32.
52. Pigott DM, Golding N, Mylne A, Huang Z, Henry AJ, Weiss DJ, et al. Mapping the zoonotic niche of Ebola virus disease in Africa. *eLife* 2014;3:e04395.
53. Pourrut X, Delicat A, Rollin PE, Ksiazek TG, Gonzalez JP, Leroy EM. Spatial and temporal patterns of Zaire ebolavirus antibody prevalence in the possible

- reservoir bat species. *J Infect Dis* 2007;196 (Suppl 2):S176-83.
54. Sanchez A, Kiley MP, Klenk HD, Feldmann H. Sequence analysis of the Marburg virus nucleoprotein gene: comparison to Ebola virus and other non-segmented negative-strand RNA viruses. *J Gen Virol* 1992;73 (Pt 2):347-57.
 55. Halpin K, Young PL, Field HE, Mackenzie JS. Isolation of Hendra virus from pteropid bats: a natural reservoir of Hendra virus. *J Gen Virol* 2000;81(Pt 8):1927-32.
 56. Arguin PM, Murray-Lillibridge K, Miranda ME, Smith JS, Calaor AB, Rupprecht CE. Serologic evidence of Lyssavirus infections among bats, the Philippines. *Emerg Infect Dis* 2002;8:258-62.
 57. Hayman DT, Emmerich P, Yu M, Wang LF, Suu-Ire R, Fooks AR, et al. Long-term survival of an urban fruit bat seropositive for Ebola and Lagos bat viruses. *PLoS One*. 2010;5:e11978.
 58. WWF. List of terrestrial ecoregions. 2014.
 59. Allela L, Boury O, Pouillot R, Delicat A, Yaba P, Kumulungui B, et al. Ebola virus antibody prevalence in dogs and human risk. *Emerg Infect Dis* 2005;11:385-90.
 60. Han Z, Bart SM, Ruthel G, Vande Burt NH, Haines KM, Volk SW, et al. Ebola virus mediated infectivity is restricted in canine and feline cells. *Vet Microbiol* 2016;182:102-7.
 61. Gumusova S, Sunbul M, Leblebicioglu H. Ebola virus disease and the veterinary perspective. *Ann Clin Microbiol Antimicrob* 2015;14:30.
 62. CDC. Infection Prevention and Control Recommendations for Hospitalized Patients Under Investigation (PUIs) for Ebola Virus Disease (EVD) in U.S. Hospitals.
 63. Team WER. Ebola virus disease in West Africa Q the first 9 months of the epidemic and forward projections. *N Engl J Med* 2014;1481-95.
 64. Towner JS, Rollin PE, Bausch DG, Sanchez A, Crary SM, Vincent M, et al. Rapid diagnosis of Ebola hemorrhagic fever by reverse transcription-PCR in an outbreak setting and assessment of patient viral load as a predictor of outcome. *J Virol* 2004;78:4330-41.
 65. Formenty P, Leroy EM, Epelboin A, Libama F, Lenzi M, Sudeck H, et al. Detection of Ebola virus in oral fluid specimens during outbreaks of Ebola virus hemorrhagic fever in the Republic of Congo. *Clin Infect Dis* 2006;42:1521-6.
 66. Zaki SR, Goldsmith CS. Pathologic features of filovirus infections in humans. *Curr Top Microbiol Immunol* 1999;235:97-116.
 67. Beeching NJ, Fenech M, Houlihan CF. Ebola virus disease. *BMJ* 2014;349:g7348.
 68. WHO. Unprecedented number of medical staff infected with Ebola. 2014.
 69. Chevalier MS, Chung W, Smith J, Weil LM, Hughes SM, Joyner SN, et al. Ebola virus disease cluster in the United States--Dallas County, Texas, 2014. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2014;63:1087-8.
 70. Osterholm MT, Moore KA, Kelley NS, Brosseau LM, Wong G, Murphy FA, et al. Transmission of Ebola viruses: what we know and what we do not know. *MBio* 2015;6:e00137.
 71. Roels TH, Bloom AS, Buffington J, Muhungu GL, Mac Kenzie WR, Khan AS, et al. Ebola hemorrhagic fever, Kikwit, Democratic Republic of the Congo, 1995: risk factors for patients without a reported exposure. *J Infect Dis* 1999;179 (Suppl 1):S92-7.
 72. Sagripanti JL, Lytle CD. Sensitivity to ultraviolet radiation of Lassa, vaccinia, and Ebola viruses dried on surfaces. *Arch Virol* 2011;156:489-94.
 73. Mann E, Streng S, Bergeron J, Kircher A. A Review of the Role of Food and the Food System in the Transmission and Spread of Ebolavirus. *PLoS Negl Trop Dis*. 2015;9:e0004160.
 74. WHO. Interim Infection Prevention and Control guidance for Care of patients with suspected or confirmed Filovirus Hemorrhagic Fever in Health Care settings with a focus on Ebola. WHO reference number: WHO/HIS/SDS/2014.4 Rev.1. 2014.
 75. Borchert M, Mutyaba I, Van Kerkhove MD, Lutwama J, Luwaga H, Bisoborwa G, et al. Ebola haemorrhagic fever outbreak in Masindi District, Uganda: outbreak description and lessons learned. *BMC Infect Dis* 2011;11:357.
 76. WHO. Sierra Leone: a traditional healer and a funeral. 2014.
 77. Bausch DG, Towner JS, Dowell SF, Kaducu F, Lukwiya M, Sanchez A, et al. Assessment of the risk of Ebola virus transmission from bodily fluids and fomites. *J Infect Dis* 2007;196 (Suppl 2):S142-7.
 78. Fletcher TE, Fowler RA, Beeching NJ. Understanding organ dysfunction in Ebola virus disease. *Intensive Care Med* 2014;40:1936-9.
 79. Dalgard DW, Hardy RJ, Pearson SL, Pucak GJ, Quander RV, Zack PM, et al. Combined simian hemorrhagic fever and Ebola virus infection in cynomolgus monkeys. *Lab Anim Sci* 1992;42:152-7.
 80. WHO. Laboratory guidance for the diagnosis of Ebola virus disease: Interim recommendations, 2014.
 81. Leendertz F PG, Maetz-Rensing, Boardman W, Nunn C, Ellerbrok H, et al. Pathogens as drivers of population declines: The importance of systematic monitoring in great apes and other threatened mammals. *Biol Conserv* 2006:325-37.
 82. Leroy EM, Telfer P, Kumulungui B, Yaba P, Rouquet P, Roques P, et al. A serological survey of Ebola virus infection in central African nonhuman primates. *J Infect Dis* 2004;190:1895-9.
 83. Breman JG, Johnson KM, van der Groen G, Robbins CB, Szczeniowski MV, Ruti K, et al. A search for Ebola virus in animals in the Democratic Republic of the Congo and Cameroon: ecologic, virologic, and

- serologic surveys, 1979-1980. Ebola Virus Study Teams. *J Infect Dis* 1999;179 (Suppl 1):S139-47.
84. Leirs H, Mills JN, Krebs JW, Childs JE, Akaibe D, Woollen N, et al. Search for the Ebola virus reservoir in Kikwit, Democratic Republic of the Congo: reflections on a vertebrate collection. *J Infect Dis* 1999;179 (Suppl 1):S155-63.
 85. Leroy EM, Rouquet P, Formenty P, Souquiere S, Kilbourne A, Froment JM, et al. Multiple Ebola virus transmission events and rapid decline of central African wildlife. *Science* 2004;303:387-90.
 86. Gulland A. First Ebola treatment is approved by WHO. *BMJ* 2014;349:g5539.
 87. Falzarano D, Feldmann H. Possible leap ahead in filovirus therapeutics. *Cell Res* 2014;24:647-8.
 88. van Griensven J, Edwards T, de Lamballerie X, Semple MG, Gallian P, Baize S, et al. Evaluation of Convalescent Plasma for Ebola Virus Disease in Guinea. *N Engl J Med* 2016;374:33-42.
 89. Schieffelin JS, Shaffer JG, Goba A, Gbokie M, Gire SK, Colubri A, et al. Clinical illness and outcomes in patients with Ebola in Sierra Leone. *N Engl J Med* 2014;371:2092-100.
 90. Rowe AK, Bertolli J, Khan AS, Mukunu R, Muyembe-Tamfum JJ, Bressler D, et al. Clinical, virologic, and immunologic follow-up of convalescent Ebola hemorrhagic fever patients and their household contacts, Kikwit, Democratic Republic of the Congo. Commission de Lutte contre les Epidemies a Kikwit. *J Infect Dis* 1999;179 (Suppl 1):S28-35.
 91. Bwaka MA, Bonnet MJ, Calain P, Colebunders R, De Roo A, Guimard Y, et al. Ebola hemorrhagic fever in Kikwit, Democratic Republic of the Congo: clinical observations in 103 patients. *J Infect Dis* 1999;179 (Suppl 1):S1-7.
 92. Kreuels B, Wichmann D, Emmerich P, Schmidt-Chanasit J, de Heer G, Kluge S, et al. A case of severe Ebola virus infection complicated by gram-negative septicemia. *N Engl J Med* 2014;371:2394-401.
 93. Murphy H. British nurse makes "full recovery" from reactivated Ebola virus. *BMJ* 2015;351:h6133.
 94. Team WHOER. Ebola virus disease in West Africa the first 9 months of the epidemic and forward projections. *N Engl J Med* 2014;371:1481-95.
 95. Fowler RA, Fletcher T, Fischer WA, 2nd, Lamontagne F, Jacob S, Brett-Major D, et al. Caring for critically ill patients with ebola virus disease. Perspectives from West Africa. *Am J Respir Crit Care Med* 2014;190:733-7.
 96. McElroy AK, Spiropoulou CF. Biomarkers for understanding Ebola virus disease. *Biomark Med* 2014;8:1053-6.
 97. Ebola: caring for pregnant and postpartum women and newborns in the United States: AWHONN practice brief number 3. *Nurs Womens Health* 2015;19:102-3.
 98. WHO. Interim Infection Prevention and Control guidance for Care of patients with suspected or confirmed Filovirus Hemorrhagic Fever in Health Care settings with a focus on Ebola. 2014.
 99. Kucharski AJ, Camacho A, Flasche S, Glover RE, Edmunds WJ, Funk S. Measuring the impact of Ebola control measures in Sierra Leone. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2015;112:14366-71.
 100. Simini F, Gonzalez MC, Maritan A, Barabasi AL. A universal model for mobility and migration patterns. *Nature* 2012;484:96-100.
 101. Meseko CA, Egbetade AO, Fagbo S. Ebola virus disease control in West Africa: an ecological, one health approach. *Pan Afr Med J* 2015;21:6.